

“Propuesta de mejora del sistema de información para el control de los procesos logísticos de transporte de la empresa Traylog Logística Integral C.A.”

Alejandro Isturiz Chiesa

Tutor Académico: Ing. Mónica López

Tutor Industrial: Ing. Hernán Pardi

Caracas, 2 de febrero de 2009

DERECHO DE AUTOR

Quien suscribe, en condición de autor del trabajo titulado: “**Propuesta de mejora del sistema de información para el control de los procesos logísticos de transporte de la empresa Traylog Logística Integral C.A.**”, declaro que: Cedo a título gratuito, y en forma pura, simple, ilimitada e irrevocable a la Universidad Metropolitana, los derechos de autor de contenido patrimonial que me corresponden sobre el presente trabajo. Conforme a lo anterior, esta cesión patrimonial sólo comprenderá el derecho para la Universidad Metropolitana de comunicar públicamente la obra, divulgarla, publicarla o reproducirla en la oportunidad que esta así lo estime conveniente, así como, la de salvaguardar mis intereses y derechos que me corresponden como autor de la obra antes señalada. La Universidad Metropolitana, en todo momento, deberá indicar que la autoría del trabajo corresponde a mi persona, salvo los créditos que se le deban hacer al tutor o a cualquier tercero que haya colaborado o fuere hecho posible la realización de la presente obra.

Autor: Alejandro Isturiz Chiesa

C.I: 17.100.520

En la ciudad de Caracas, a los 2 días del mes de febrero de 2009.

APROBACIÓN

Consideramos que el Trabajo Final titulado:

“Propuesta de mejora del sistema de información para el control de los procesos logísticos de transporte de la empresa Traylog Logística Integral C.A.”

Elaborado por el ciudadano:

Alejandro Isturiz Chiesa

Para optar por el título de:

Ingeniero de Producción

Reúne los requisitos exigidos por la escuela de Ingeniería de Producción y Química de la Universidad Metropolitana, y posee los méritos suficientes para ser sometido a la presentación y evaluación exhaustiva por parte del jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Caracas, a los 2 días del mes de febrero del año 2009.

Ing. Hernán Pardi

Tutor Industrial

Ing. Mónica López

Tutor Académico

ACTA DE VEREDICTO

TRABAJO FINAL

Nosotros, los abajo firmantes, constituidos como jurado examinador y reunidos en Caracas, el 11 de febrero de 2009, con el propósito de evaluar el trabajo final titulado:

“Propuesta de mejora del sistema de información para el control de los procesos logísticos de transporte de la empresa Traylog Logística Integral C.A.”

Presentado por el ciudadano:

Alejandro Isturiz Chiesa

Para optar el título de:

Ingeniero de Producción

Estimamos el siguiente veredicto:

Reprobado____ Aprobado____ Notable____ Sobresaliente____

Observaciones: _____

Ing. Hernán Pardi

Tutor Industrial

Ing. Mónica López

Tutor Académico

Ing. Jesús León

Jurado

AGRADECIMIENTOS

A Dios por ser tan grande.

Agradezco a todo el personal de Traylog Logística Integral C.A., por su colaboración en el proyecto, especialmente a mi Tutor Industrial, Ing. Hernán Pardi por su apoyo y ayuda en todo momento.

A mi tutora Prof. Mónica López, por llevarme en el camino correcto y brindarme apoyo permanente durante la elaboración de este trabajo de grado final.

A todos mis profesores, que a lo largo de la carrera compartieron todos sus conocimientos, sin ellos no hubiese sido posible la elaboración de este trabajo.

A mi familia por brindarme constantemente su apoyo y cariño. Por ayudarme a ser la persona que soy hoy en día, gracias por todo.

A todos mis amigos que me ofrecieron apoyo absoluto y porque hicieron de esta etapa una de las mejores.

A Grupo PRRI y a Grupo Constech por todos los momentos que hemos pasado, y por su apoyo para que esto se haya hecho sido posible.

Por último, agradezco especialmente a mi novia por ser una persona tan especial en todo momento, por su ayuda incondicional y su infinita paciencia en estos últimos momentos de mi carrera. Ella es mi soporte en los momentos difíciles.

DEDICATORIA

A mi Padre, todos los días te recuerdo,

A mi Madre y a mi Padre por hacerme quien soy,

a ustedes estaré eternamente agradecido.

A Gaby, mi hermana,

por ser tan especial conmigo.

Gracias!!!

A Mari, mi novia,

el amor de mi vida y guía en todo lo que me propongo.

Te Amo...

A mis nonnos, por sus grandes enseñanzas,

cada día me siento más orgulloso y agradecido de ser su nieto.

A mis tíos, primos y amigos,

gracias por acompañarme y hacerme feliz.

TABLA DE CONTENIDO

Lista de Figuras.....	x
Lista de Tablas.....	xii
Lista de Apéndices.....	xiv
Lista de Anexos.....	xv
Resumen.....	xvi
Introducción.....	1
Capítulo I. Problemas y Objetivos	4
I.1 Definición del problema.....	4
I.2 Objetivos de la Investigación.....	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos	6
I.3 Alcance	6
I.4 Justificación.....	7
Capítulo II. Marco Teórico	8
II.1 Logística empresarial	8
II.2 Almacenamiento	8
II.2.1 Sistema de gestión del almacén.....	8
II.2.2 Función de los almacenes	10
II.2.3 Clasificación de los almacenes.....	10
II.3 Distribución	14
II.3.1 Tipos de canales de distribución	15

II.4 Transporte.....	19
II.4.1 Sistemas de Transporte.....	20
II.4.2 Tipos de transportes	20
II.4.3 Tipos de vehículos de transporte terrestre	22
II.4.4 Mantenimiento Preventivo	24
II.5 Sistemas de información	25
II.5.1 Sistema de Información Logístico (SIL).....	26
II.5.2 Sistema de control de flota	26
II.6 Diagrama de Ishikawa o Causa Efecto	28
II.7 Indicadores.....	29
II.7.1 Reconocimiento de Indicadores “claves”	30
II.7.2 Clasificación de las medidas de desempeño.....	30
II.8 Softwares de control logístico de transporte	34
II.8.1 Software de localización satelital	34
II.8.2 Software para la administración de inventario de flota	37
Capítulo III. Marco Metodológico.....	41
III.1 Características metodológicas	41
III.2 Variables y operacionalización.....	42

III.3 Selección de la población.....	42
III.4 Técnicas e instrumentación de recolección de datos.....	43
III.5 Procedimiento	44
III.5.1 Fase 1.....	44
III.5.2 Fase 2.....	46
III.5.3 Fase 3.....	46
III.6 Recursos y Limitaciones	47
Capítulo IV. Desarrollo	48
IV.1 Fase 1. Levantamiento de información de la situación actual....	48
IV.1.1 Información de la empresa.....	49
IV.1.2 Procesos de la empresa.....	56
IV.2 Fase 2. Análisis de la situación actual y diseño de la propuesta de mejora.....	67
IV.2.1 Análisis de la situación actual	68
IV.2.2 Diseño de la propuesta de Mejora	83
IV.3 Fase 3. Evaluación económica de la propuesta de mejora y documentación	114
IV.3.1 Evaluación de costos para el Plan de Mantenimiento Preventivo.....	114

IV.3.2 Evaluación de costos, recursos y equipos necesarios para la propuesta de mejora.....	115
Conclusiones.....	121
Recomendaciones	123
Referencias Bibliográficas.....	124

Lista de Figuras

Figura 1. Técnicas utilizadas para la recolección de datos	43
Figura 2 . Metodología empleada para el desarrollo de la propuesta de mejora	44
Figura 3. Sub etapas de la Fase 1	49
Figura 4. Organigrama de la empresa Traylog Logística Integral	50
Figura 5. Tiempos promedio de carga y descarga en las diferentes instalaciones de Traylog	66
Figura 6. Sub etapas de la Fase I	68
Figura 7. Diagrama causa-efecto: Identificación de las fallas en el proceso de estudio	69
Figura 8. Distribución del inventario actual de la flota primaria	73
Figura 9. Distribución del inventario de la flota primaria al realizar el levantamiento de información	74
Figura 10. Distribución del inventario de la flota primaria al realizar el levantamiento de información	75
Figura 11. Porcentaje (%) de conocimiento de ubicación de las unidades vehiculares	76
Figura 12. Porcentaje (%) de veracidad de la información de ubicación del vehículo.....	77
Figura 13. Gráfico de distribución de porcentaje (%) de fallas y daños en el mantenimiento.....	78
Figura 14. Procedimiento para el diseño de la propuesta de mejora	83

Figura 15. Mapa del vehículo	102
Figura 16. Diferentes tipos de defectos que se encuentran en los cauchos	108
Figura 17. Metodología para la implementación de la propuesta de las mejoras al sistema actual y al módulo complementario de mantenimiento.	111
Figura 18. Metodología para la implementación de la propuesta de un módulo de localización satelital	113

Lista de Tablas

Tabla 1. Tipos de Distribución.....	15
Tabla 2. Clasificación de indicadores clave de desempeño	32
Tabla 3. Indicadores que miden el desempeño del transporte.....	33
Tabla 4. Variables asociadas al desarrollo de la propuesta de mejora	42
Tabla 5. Técnicas e instrumentos empleados para la recolección de datos .	43
Tabla 6. Análisis de distribución de vehículos por cliente	75
Tabla 7. Propuesta de indicadores para administrar la flota primaria	87
Tabla 8. Propuesta de indicadores para administrar el inventario de los conductores de la flota primaria	89
Tabla 9. Propuesta de indicadores para administrar el inventario de los conductores de la flota primaria	90
Tabla 10. Propuesta de indicadores para administrar el inventario de los conductores de la flota primaria	97
Tabla 11. Costo aproximado de cada mantenimiento preventivo según tiempo o distancia.....	115
Tabla 12. Recursos necesarios para la implementación del modulo de localización satelital.	116
Tabla 13. Costos aproximados de cada uno de los servicios de localización satelital propuestos.	117
Tabla 14. Costos aproximados de cada uno de los servicios de localización satelital propuestos.	118

Tabla 15. Recursos necesarios para la implementación de las mejoras del sistema actual y módulo de mantenimiento.	119
Tabla 16. Costo aproximado para la implementación de las mejoras del sistema actual y módulo de mantenimiento	120

Lista de Apéndices

Apéndice A. Formato para el levantamiento de información.....	129
Apéndice B. Diagrama de procesos general.....	134
Apéndice C. Diagrama de procesos detallados.....	135
Apéndice D. Cálculo de tiempos referenciales de descarga y carga de las diferentes instalaciones de almacenaje.	136
Apéndice E. Indicadores que demuestran las fallas presentes.....	137
Apéndice F. Distribución del inventario actual de la flota primaria.....	138
Apéndice G. Distribución del inventario real de la flota primaria.....	138
Apéndice H. Análisis de distribución de vehículos por cliente.....	139
Apéndice I. Resultado del análisis de la veracidad de información sobre la ubicación de los vehículos.....	139
Apéndice J. Distribución de fallas y daños en el mantenimiento.....	139
Apéndice K. Formato de Inspección Diaria.....	140
Apéndice L. Formato Mantenimiento Preventivo/Inspección Carrocería.....	141
Apéndice M. Formato Composición del Mantenimiento.....	143

Lista de Anexos

Anexo A. Plataforma Crossdocking Boleíta Sur	145
Anexo B. Plataforma Crossdocking La Yaguara	146
Anexo C. Plataforma Crossdocking Puerto Ordaz	147
Anexo D. Almacén de Barcelona	148
Anexo E. Fotografías de algunos procesos y vehículos de la flota	149

Resumen

“Propuesta de mejora del sistema de información para el control de los procesos logísticos de transporte de la empresa Traylog Logística Integral C.A.”

Autor: Alejandro Isturiz Chiesa.

Tutor Académico: Mónica López.

Tutor Empresarial: Hernán Pardi.

Caracas, febrero, 2009

El presente trabajo fue realizado en la empresa Traylog Logística Integral C.A., ubicada en Caracas, Estado Miranda y en las diversas plataformas crossdocking que posee la empresa a lo largo del país, durante el período septiembre-enero del 2008-2009, con el propósito de elaborar una propuesta de mejora en el sistema de información de los procesos logísticos de transporte que la empresa maneja actualmente.

El objetivo principal del presente Proyecto Industrial fue mejorar aspectos tales como: Método de levantamiento y actualización de la información, análisis de la capacidad asociada a los procesos logísticos de transporte, sistema actual de información para el control de flete primario, mantenimiento preventivo de los vehículos, de manera que el valor agregado en el sistema actual genere un incremento en la eficiencia y eficacia de los procesos logísticos que lo conforman y en el flujo de información.

En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, enfocándose en aquellos procesos actuales relacionados con la logística del transporte primario. Así mismo, se midieron tiempos referenciales de los procesos de carga y descarga de las diferentes instalaciones de almacenaje y se hizo una revisión bibliográfica para soportar el desarrollo del proyecto. Seguidamente, se realizó un análisis operacional y estratégico por medio del cual se identificaron las fallas presentes en los procesos logísticos de transporte mediante la realización de diversas entrevistas al personal, diagramas causa-efecto e indicadores de gestión. Posteriormente, se diseñó la propuesta de mejora en los módulos actuales del sistema se crearon módulos complementarios, un plan de implementación de mejoras y un plan de mantenimiento preventivo para el flete primario. Como resultado de este trabajo se obtuvo una propuesta de mejora en el sistema actual de información de control de los procesos logísticos de transporte, que cumple con los objetivos planteados, debido a que se propusieron mejoras en el sistema actual de información, se plantearon diversos módulos complementarios al sistema, un plan de mantenimiento preventivo y un plan para la implementación de mejoras, que permitirá incrementar la eficiencia de los procesos logísticos de transporte gracias al mayor control que se tendrá de la flota vehicular. Adicionalmente, se solicitaron los presupuestos de cada una de las adquisiciones propuestas para estimar la inversión requerida.

Introducción

La dura competencia existente hoy en día ha llevado a las empresas transportistas a considerar la logística como una fundación compleja pero estrechamente vinculativa, y a definir la estrategia logística y la gestión de toda la cadena de una manera integradora, eficaz y eficiente. Las necesidades y los requerimientos de los sistemas de transporte pueden variar enormemente en función al tipo de industria a la que se presta servicio, por lo cual Traylog Logística Integral decidió implementar como tipo de transporte el terrestre. Este tipo de transporte posee una estructura de costos fijos bajos, dado que su soporte físico es la red vial pública y con respecto a los costos variables, son altamente elevados y se adaptan al manejo de la gestión de operaciones.

Es por ello que Traylog Logística Integral ha visto la necesidad de hacer un diagnóstico y análisis de las fallas en los procesos logísticos de transporte, con el fin de crear propuestas de mejoras al sistema de información que manejan actualmente, con el objeto de desarrollar un sistema de control de información de los procesos logísticos de transporte que facilite y controle las operaciones dentro de la empresa y garantice la veracidad de la información suministrada e incrementen el desempeño en los distintos procesos.

El estudio desarrollado en el presente informe se enfocó en mejorar el sistema actual de información para el control de los procesos logísticos de transporte, a través del diagnóstico de la situación actual, mediante el levantamiento de los procesos y observación directa; se enfocó en realizar un análisis operacional y estratégico de los procesos logísticos a fin de identificar las fallas que presentan; diseñar las propuestas de mejoras y

realizar una evaluación económica de la inversión necesaria para llevarlas a cabo.

El desarrollo de la investigación se encuentra estructurado en cinco (5) capítulos, el primero plantea el problema a desarrollar durante el proceso de estudio, sus objetivos generales y específicos, alcance, recursos y limitaciones.

El segundo capítulo presenta una extensa documentación producto de la investigación realizada, que ostenta todo lo referente a los procesos de almacenamiento, distribución y transporte, sistemas de información, mantenimiento preventivo, empleados durante el estudio. Muestra indicadores, sistemas prácticos, herramientas de planificación y tipos de software de control logístico de transporte, así como también términos asociados con la logística de transporte.

El tercer capítulo expone la metodología empleada para facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo del presente Proyecto Industrial, partiendo de la descripción de las actividades a realizar, el análisis y la evaluación económica requerida para su ejecución, mediante la aplicación de diversas técnicas e instrumentos de recolección de datos que facilitaron el diseño de la propuesta.

El cuarto capítulo presenta una breve reseña de la empresa Traylog Logística Integral, C.A., con el fin de dar a conocer sus principales actividades como empresa transportista. Así mismo, explica detalladamente la situación actual que se presenta en la empresa, partiendo de la descripción y análisis operacional y estratégico de las fallas en los procesos logísticos de transporte para identificar oportunidades de mejoras. Se plantearon propuestas de mejoras para los módulos que posee el sistema

actual de la empresa, así como también se diseñaron módulos complementarios, un plan de implementación para las mejoras propuestas y finalmente un plan mantenimiento preventivo para el flete primario, con el fin de mejorar el manejo de la información que posee el sistema actual de control de los procesos logísticos de transportes e incrementar la eficiencia de la empresa en la distribución de mercancía. Posteriormente se realizó una evaluación económica para estimar la inversión necesaria para su implementación.

Finalmente, las conclusiones presentan y demuestran los logros obtenidos de la investigación, en cuanto al análisis, diseño y evaluación económica de las distintas propuestas de mejora, para así formular recomendaciones que puedan orientar a la empresa transportista a llevar un mejor control de sus procesos logísticos.

Capítulo I. Problemas y Objetivos

I.1 Definición del problema

En el entorno empresarial y comercial, la logística ha formado parte del desarrollo de las empresas para lograr un mejor nivel de atención al cliente suministrando un servicio de alta calidad para satisfacer la demanda, proporcionando confiabilidad, seguridad y sobretodo mayor organización en los procesos que se encuentran involucrados en las diferentes empresas.

Actualmente en Venezuela, el servicio de distribución y transporte se ha incrementado notablemente debido al crecimiento de la demanda y necesidades en diversos mercados tales como lo son el sector de salud e higiene y de alimentos. Los procesos existentes en las industrias han logrado satisfacer las demandas de sus clientes potenciales, sin embargo debido al gran movimiento de carga de producto que se presenta en la actualidad, es necesario alcanzar un nivel optimo en los procesos con el fin de suministrar un servicio con alta fluidez, mayor rendimiento, minimización de recursos y reducción de costos.

Por esta razón, clientes potenciales de Traylog Logística Integral como Colgate-Palmolive y Nestlé, han necesitado contribuir con el desarrollo de una excelente distribución de sus productos en distintas partes del país. Esto ha ocasionado la necesidad de mejorar los procesos logísticos por parte de Traylog para aumentar la eficiencia en cuanto al sistema de control logístico de información y poder satisfacer a los clientes con el servicio prestado.

En la actualidad, el control de la flota no se está llevando de manera adecuada, lo que trae como consecuencia que no sean tan productivos ocasionando una disminución en su eficiencia y pérdida del control de la

carga transportada. Es por ello, que surge la necesidad de buscar una forma más eficiente de llevar un control de los vehículos, calculando los requerimientos de transporte, la ubicación de la flota y sus respectivos conductores, el tipo de carga a transportar, entre otras necesidades, que a su vez pueden proporcionar información de valor al usuario, mayores beneficios a la empresa y por ende al cliente.

Para lograr resolver este problema, se decidió realizar una investigación para mejorar el sistema de control logístico que se emplea actualmente en la empresa. Para ello, se requiere evaluar los procedimientos que ésta ha venido utilizando y estudiarlos de manera de poder conseguir una solución que beneficie a la gestión de los procesos logísticos de distribución y transporte, así como mejorar cada vez más la productividad de la empresa.

El propósito de este Proyecto Industrial, “Propuesta de mejora del sistema de información para el control de los procesos logísticos de transporte de la empresa Traylog Logística Integral C.A..”, permite proporcionar ideas nuevas para mejorar el sistema actual de información para el control logístico de transporte, evaluando los procesos que afecten al desarrollo adecuado de un sistema integral que controle la flota, los conductores, las rutas, los tiempos de traslado, entre otras características y de esta forma evaluar la necesidad de realizar las modificaciones pertinentes al mismo, para generar un proceso continuo y estándar, mediante la búsqueda de soluciones a los problemas principales.

I.2 Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Plantear una propuesta para el mejoramiento del sistema de información para el control de los procesos logísticos de transporte de la empresa Traylog Logística Integral C.A.

Objetivos Específicos

- Levantar, evaluar, y definir la información de campo sobre el proceso logístico que se maneja actualmente para el control de flete primario de la empresa.
- Analizar la capacidad asociada a los procesos logísticos de transporte.
- Realizar una evaluación económica, estratégica y operacional de los equipos y módulos imprescindibles para el sistema de control logístico de transporte.
- Proponer mejoras al sistema de información para el control de flete primario, de manera que éste proporcione la información necesaria para lograr un control eficaz de los mismos.
- Proponer plan de implementación de las mejoras al sistema de información para el control de los procesos logísticos de transporte.
- Proponer un plan de mantenimiento preventivo para la flota de flete primario.

I.3 Alcance

El proyecto industrial se llevó a cabo dentro del área de Ingeniería, en la oficina principal situada en Caracas junto con diversos trabajos de campo

que se realizaron en todas las plataformas y almacenes que Traylog Logística Integral posee a nivel nacional.

Este proyecto se limitó exclusivamente en proponer un plan de mejora para el sistema de información para el control logístico de transporte. Se levantó información logística de cuatro (4) plataformas crossdocking, dos (2) galpones de almacenamiento así como las condiciones y estado actual de su flota primaria. Siendo el transporte y la distribución la actividad principal de la empresa, se necesitó la ayuda de todas aquellas gerencias que conforman a la empresa para obtener toda la información necesaria para el cumplimiento del objetivo principal.

I.4 Justificación

El proyecto que se realizó es de vital importancia para la empresa, ya que proporcionó un incremento en la eficiencia de los procesos logísticos de transporte. Por otro lado, permitirá establecer un control total de la flota primaria, dando como resultado un aumento en el desempeño de los fletes y un incremento de la eficiencia de la empresa en general.

Las personas relacionadas con el desarrollo del sistema de información para el control logístico de transporte, consideraron que el sistema que poseía la empresa era ineficiente, el cual requería de un análisis y de una mejora para aumentar la eficacia a medida que aumentaran los controles logísticos. Es por ello que con este estudio, se incursionó la mejora de estos aspectos, gracias a la implementación de métodos de estudio a través de los cuales se desarrolló la investigación con el fin de proponer mejoras en la eficiencia del sistema de control logístico de transporte.

Capítulo II. Marco Teórico

II.1 Logística empresarial

“La logística empresarial se centra en buscar y alcanzar la mayor satisfacción presente y futura del cliente final, y comprende el manejo de los aspectos legales, la planificación, organización y control de todas las actividades relacionadas con la obtención, flujo, almacenamiento y mantenimiento de materiales, productos y servicios, de ser el caso; desde la fuente de la materia prima, incluyendo allí a los clientes a través de la logística inversa, hasta el punto de venta del producto terminado ya sea local o internacional, masivo o empresarial, de la manera más eficaz y eficiente, minimizando los costos y haciendo uso de modernas tecnologías de información.” (Hernández, J. y García, M., 2007).

II.2 Almacenamiento

“Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercancía. Son manejados a través de una política de inventario. Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. Al elaborar la estrategia de almacenamiento se deben definir de manera coordinada el sistema de gestión del almacén y el modelo de almacenamiento.” (Silva, A., 2006).

II.2.1 Sistema de gestión del almacén

“Se entiende por sistema de gestión del almacén, aquel sistema que determina los criterios para seleccionar el material que ha de salir del almacén para atender una petición concreta. La importancia de este

sistema radica en que incide directamente sobre el período de permanencia de los productos en el almacén. El sistema más extendido es el FIFO, según el cual el primer producto llegado al almacén, es el primero que se expide. El sector de automoción es muy dinámico, por ello, y para evitar la aparición de obsoletos, es preciso seguir el FIFO. También tiene la función de dirigir la administración del almacén y de cualquier otra división de la empresa, así como de poner en práctica lo que se haya decidido en la gestión de producción.

El almacén se encargará de resguardar lo que se habrá pedido con la función compra y/o lo que se habrá fabricado después de la planificación de lanzamiento. También gestionará el estatuto de la cuarentena según las instrucciones del control de calidad y por otro lado, permitirá las salidas decididas por fabricación o por el servicio comercial. Así mismo, existe la regla del LIFO (Último en entrar, último en salir), se aplica en el área de alimentos, específicamente en frescos. Además del FEFO (Primero en caducar, primero en salir), utilizado en las industrias de productos farmacéuticos.” (Silva, A., 2006).

La gestión del almacén, según Silva, A. (2006), tiene como función esencial optimizar los flujos físicos que le vienen impuestos del exterior. El almacén solo controla los flujos internos: reenvasados y reabastecimiento en las zonas de preparación a partir de stock de masa (en almacenes de materia prima y suministros). Aparte de la eventual prefacturación del transporte, la gestión del almacén no conoce ningún dato financiero.

Del mismo modo, Silva, A. (2006), afirma que la gestión puede realizar una valoración del stock, no para la contabilidad sino para controlar las primas de seguros. Muy a menudo el almacén es así mismo responsable de

los reenvasados y de la logística externa. En resumen, la gestión de almacén dependerá de la dirección de logística, cuando esta exista en la empresa y si no de la dirección general.

II.2.2 Función de los almacenes

Silva, A. (2006) afirma que los almacenes tienen diversas funciones como las que se presentan a continuación:

- Mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros.
- Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas.
- Mantener informado constantemente al departamento de compras, sobre las existencias reales de materia prima.
- Llevar en forma minuciosa controles sobre las materias primas (entradas y salidas)
- Vigilar que no se agoten los materiales (máximos – mínimos).
- Minimizar costos logrando así dar mayor eficiencia a la empresa.
- Darle movimiento a los productos estacionados dentro del almacén, tanto de entrada como de salida.
- Valorizar, controlar y supervisar las operaciones internas de los movimientos físicos y administrativos.

II.2.3 Clasificación de los almacenes

Según el autor Silva, A. (2006), cada almacén es diferente de cualquier otro. Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos para clasificar los almacenes. Algunos de los parámetros usados para su clasificación son:

- Según su relación con el flujo de producción.
- Según su ubicación.
- Según el material a almacenar.
- Según su localización.
- Según su función logística.

Según su relación con el flujo de producción:

Los almacenes se pueden clasificar según su relación con el flujo de producción en los siguientes:

- **Almacenes de materias primas:** aquellos que contienen materiales, suministros, envases, empaques, etc.; que serán posteriormente utilizados en el proceso de transformación productiva.
- **Almacenes de productos intermedios:** aquellos que sirven de colchón entre las distintas fases de obtención de un producto.
- **Almacenes de productos terminados:** son los que se usan exclusivamente para almacenar productos del final del proceso de transformación productivo.
- **Almacenes de materia auxiliar:** sirven para almacenar repuestos, productos de limpieza, aceites, pinturas, etc. La demanda de estos productos suele ser relativa.
- **Almacenes de preparación de pedidos y distribución:** su objeto es acondicionar el producto terminado y ponerlo a disposición del cliente.

➤ **Según su ubicación:**

- **Almacenaje interior:** almacenaje de productos con protección completa contra cualquiera de los agentes atmosféricos,

permitiéndose incluso modificar las condiciones de temperatura e iluminación.

- **Almacenaje al aire libre:** carecen de cualquier tipo de edificación y están formados por espacios delimitados por cercas, marcados por números, señales pintadas, etc.

➤ **Según el material a almacenar:**

- **Almacén para bultos:** el objetivo de este almacén radica en reunir el material en unidades de transporte y de almacén cada vez mayores para el aprovechamiento pleno de la capacidad de carga de un vehículo para conseguir su transporte económico.
- **Almacenaje de gráneles:** si es posible, debe estar en las proximidades del lugar de consumo debido a que el transporte es costoso. Hay que hacer transportable y almacenable el material que se puede verter. Su contenido debe poderse medir automáticamente, su extracción regulable y con conexión a un medio de transporte.
- **Almacenaje de líquidos:** es un material específico de granel pero que puede ser transportable por tuberías.
- **Almacenaje de gases:** requieren unas medidas de seguridad especiales que han de ser observadas por la alta presión, temperaturas o la particular inflamabilidad.

➤ **Según su localización:**

Se clasifican en almacenes centrales y regionales:

- **Almacenes centrales:** aquellos que se localizan lo más cerca posible del centro de fabricación. Están preparados para manipular cargas de grandes dimensiones.

- **Almacenes regionales:** aquellos que se ubican cerca del punto de consumo. Están preparados para recoger cargas de grandes dimensiones y servir mediante camiones de distribución de menor capacidad.

La elección de almacenes centrales o almacenes regionales depende del tipo de carga y la estructura de los costos de la empresa. Así productos de bajo valor, o costos de transporte elevados, conducen al uso de almacenes regionales. Por el contrario, con costos de almacén elevados, por el valor del producto, implican almacenes centrales. En cualquier caso existen métodos para la evaluación de la mejor decisión al respecto.

➤ **Según su función logística:**

Estos pueden clasificarse de la siguiente forma:

- **Centro de consolidación:** estos almacenes reciben productos de múltiples proveedores y los agrupan para servirlos al mismo cliente. Son muy habituales en industrias cuyos productos tienen una gran cantidad de componentes. El centro de consolidación produce ahorros por el uso de medios eficientes de transporte al agrupar envíos reduciendo los niveles de stock en el cliente.
- **Centro de Ruptura:** tienen la función inversa de los centros de consolidación. Reciben la carga de un número reducido de proveedores y sirven a un gran número de clientes, con necesidades dispares.

Reducen el número de contacto de los fabricantes con los clientes finales y reducen el movimiento de los clientes que únicamente han de acudir a un centro de ruptura para recoger múltiples productos.

La mayor simplicidad de estos dos (2) sistemas hace que en la práctica, empresas con múltiples proveedores y múltiples clientes (como los sistemas de distribución) desagrupen las funciones pasando a tener un centro de consolidación para el aprovisionamiento y un centro de ruptura para la distribución. Ver figura 3.

Esta aplicación es lo que se conoce como separación del almacén de reserva y picking. Es interesante considerarla cuando la unidad de carga de salida es menor que la unidad de carga de entrada.

- **Centro de Tránsito:** conocidos en ingles como **CROSS-DOCK**, son almacenes que no almacenan, solo mueven productos. Un ejemplo claro son los almacenes de transporte urgente. Este tipo de centro, muy complicado de gestionar, permite aumentar la eficiencia del transporte entre nodos y mantener altos niveles de servicios al cliente reduciendo el stock total.
- **Almacenes cíclicos o estacionales:** Son almacenes que recogen una producción puntual para hacer frente a una demanda constante, o que permite resolver una demanda puntual frente a una producción más constante.
- **Almacenes de custodia a largo plazo:** Es el único de los almacenes analizados cuyo objetivo es estar lleno, sin importarle los costos de transporte, demanda o ritmos de producción.

II.3 Distribución

Según Thompson, I. (2007), la distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final

(consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en condiciones optimas de consumo o uso y en el momento y lugar en que los clientes lo necesitan y/o desean

II.3.1 Tipos de canales de distribución

Toro, A. (2004), afirma que existen varios tipos de distribución los cuales se representan en el cuadro a continuación:

Tabla 1. Tipos de Distribución

TIPOS DE DISTRIBUCIÓN				
D. Masiva o Unitarizada	D. Semi-Masiva.	D. Paqueteo o Desunitarizado	D. Urbana	D. Crossdocking

Fuente: Elaboración propia

II.3.1.1 Distribución Masiva o Unitarizada.

La distribución masiva o unitarizada es aquella que se emplea para llevar una carga desde un puerto a una industria o desde una industria a clientes que hacen grandes pedidos. Entre las características que requiere este tipo de distribución se encuentran:

- Transporte punto a punto.
- Alta centralidad.
- Poco Tecnificado.
- Bajas Tecnología.
- Seguros / Coaseguros / Reaseguros.
- Cero generaciones de valor.
- Sistemas de información deficientes.

II.3.1.2 Distribución Semi-Masiva.

La distribución semi-masiva es aquella que se utiliza para trasladar una carga desde un puerto o industria operador hacia la ciudad de destino para que éste luego sea transportado hacia el cliente final. Entre las características que requiere este tipo de distribución se encuentran:

- Bajo costo, con referencia a la distribución explosionada.
- Máximo tres (3) clientes por ciudad.
- Planeación exacta de la distribución.
- Control estricto de las entregas
- Planeación exacta de las cargas. Se maneja los mismos costos que el masivo, con un leve recargo.

II.3.1.3 Distribución de Paqueteo o Desunitarizado.

La distribución de paqueteo o desunitarizado, es aquella que se utiliza para movilizar varias cargas desde diversas industrias hacia un origen, donde éstas son consolidadas por producto y por destino para luego ser transportada hacia el cliente final. Entre las características que requiere este tipo de distribución se encuentran:

- Altos costos de recogida y entrega.
- El costo del troncal es del 22 % de los costos totales.
- Control complejo de las unidades, no se maneja inventario.
- Compleja Infraestructuras, Plantas altas de personal.
- Utilidades brutas promedio del 70 %.
- Poco Tecnificado.
- Mucho Reproceso.
- Pocos procesos estandarizados.

II.3.1.4 Distribución urbana.

La distribución urbana es aquella que se utiliza para trasladar una carga desde un puerto o industria hacia inventarios donde se realiza su respectivo almacenamiento. Luego se realiza la selección de los productos mediante el proceso de picking con el fin de organizar los productos que se transportaran al cliente final según cada pedido. Entre las características que requiere este tipo de distribución se encuentran:

- Forma de distribución complementada por un sistema de almacenamiento.
- Control sistematizado para inventario y ruteo.
- Baja siniestralidad.
- Fácil control.
- Infraestructuras de bodegas, muelles y control de vehículos.

II.3.1.5 Distribución Crossdocking.

La distribución de crossdocking es aquella que se utiliza para trasladar una carga desde el centro de distribución de una industria hacia un centro de distribución desde el cual se distribuyen los productos hacia el cliente final. Entre las características que requiere este tipo de distribución se encuentran:

- Elimina la complejidad de entrega en los destinos finales
- No es necesario las áreas físicas para la distribución de los servicios de los centros de distribución
- Permite la disponibilidad del producto
- Reduce los costos de distribución
- Disminuye los inventarios de mercancías en los puntos de ventas
- Reduce el número de distribuidores en toda la cadena de suministro

- Mejora el número de productos por m² en los centros de distribución
- Contribuye a recibir y consolidar las mercancías que representan las órdenes de compras de cada destino.

Según EAN Internacional el Crossdocking es un sistema de distribución en el cual la mercadería recibida en el depósito o centro de distribución no es almacenada sino preparada inmediatamente para su próximo envío. En otras palabras, crossdocking es la transferencia de las entregas desde el punto de recepción directamente al punto de entrega, con un periodo de almacenaje limitado o inexistente. Se caracteriza por manejar plazos muy cortos. Es crucial una sincronización precisa de todos los embarques entrantes y salientes.

El objetivo principal del crossdocking es eliminar todo aquel inventario no productivo retenido por el minorista o por el centro de distribución del mayorista. Los beneficios surgen de la eliminación del tiempo y los costos requeridos para transportar el producto dentro y hacia la ubicación de los depósitos, incluyendo el ingreso de datos asociados al sistema informático de manejo de inventario.

II.3.1.5.1 Tipos de Crossdocking:

La EAN Internacional el Crossdocking afirma que se pueden considerar varios tipos de crossdocking. A continuación se explican cada uno de ellos:

Crossdocking Directo: Los paquetes preseleccionados por el proveedor, de acuerdo a las ordenes de los locales son recibidos y transportados al dock de salida para consolidarlos con los paquetes similares de otros proveedores en los vehículos de entrega a locales sin que haya mayor manipulación.

Crossdocking Indirecto: Los paquetes son fragmentados y re-etiquetados por el centro de distribución dentro de nuevos paquetes para ser entregados a los locales. Estos nuevos paquetes se transportan al dock de salida para la consolidación con paquetes similares de otros proveedores en los vehículos de entrega a locales.

II.3.1.5.2 Funcionamiento del Crossdocking:

Las entregas son preparadas por el proveedor en función de cada uno de los locales. Cada uno de éstos recibe una entrega que corresponderá al menos a un paquete específico. Todas las entregas están hechas para una localización identificada en el centro de distribución donde la carga es clasificada y despachada a cada local.

La preparación de los productos por lugar ya no se realiza en el depósito del distribuidor, sino que los hace el proveedor en el momento de la preparación antes de que la mercancía sea despachada. Esta aplicación le permite al proveedor entregar a un punto único, centro de distribución, sin incrementar los tiempos de entrega a los diversos locales.

II.4 Transporte

El transporte es el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar a otro. Desde un punto de vista económico, el transporte es el sector de la actividad productiva cuya función principal es vincular la producción con el consumo de bienes. La extensión y modernización del transporte tiene una importancia básica para el desarrollo agrícola e industrial de un país, para su comercio interior y exterior, para la composición de los precios y para la regulación de los mercados.

Según Long (2006), el transporte tiene algunos efectos en nuestra sociedad, no sólo en términos de logística. El transporte reemplaza la ubicación absoluta (lugar) por la ubicación relativa (situación). Esto significa que el desarrollo económico tiene menos que ver con la relación nuestra con la naturaleza y más con nuestra relación a través del espacio.

Algunos cambios a nivel logístico han sido causados por el transporte, ya que éste permite la especialización geográfica. Si no fuera por el traslado de bienes, una comunidad tendría que producir todo localmente, en cambio, puede producir lo que hace mejor, exportar el exceso e importar las cosas que son producidas mejor en otro lado.

La especialización puede continuar mientras los ahorros en los costos de producción sean más grandes que los costos en transporte. La producción a gran escala es también posible porque el producto no necesita ser hecho cerca del mercado.

II.4.1 Sistemas de Transporte

Según Davis, H. (2005), el transporte es el costo aislado más grande en la distribución. Es casi una función separada por completo dentro de la distribución, porque el control de los costos exige un conocimiento muy detallado de los modelos alternativos disponibles y de los factores que originan los costos dentro de cada uno de ellos.

II.4.2 Tipos de transportes

Según la función y tipo de industria, las necesidades y requerimientos de los sistemas de transporte pueden variar, esto se debe a una serie de factores que influyen en la en la selección apropiada del tipo de transporte,

tomando en cuenta el valor del producto y el costo de transporte, la localización geográfica, la obsolescencia del producto, etc.

Los tipos de transporte utilizados para el traslado de mercancía se pueden integrar en cinco (5) tipos:

Ferrocarril: “El motivo principal por el cual se utiliza el ferrocarril es su capacidad para transportar grandes cantidades a grandes distancias y de una manera rápida. Por otro lado, los costos fijos de transporte por ferrocarril son altos a causa de las grandes inversiones necesarias, inherentes a toda gran infraestructura, como son el tendido de líneas, las estaciones, la maquinaria, los vagones, etc. Esto repercute en la justificación de la existencia y la utilización de este tipo de transporte.” (Cassanovas, A., Cuatrecasa, L., 2003)

Transporte por carretera: “La gran ventaja que aporta el transporte por carretera radica en la flexibilidad que proporciona la entrega puerta a puerta, y que ninguno de los otros medios ofrece. Este transporte posee una estructura de costes bajos, dado que su soporte físico es la red viaria pública, y los costos globales altamente variables que se adaptan al manejo de pequeños envíos a cortas distancias.” (Cassanovas, A., Cuatrecasa, L., 2003). A su vez este tipo de transporte está subdividido en dos categorías conocidas como:

- Flota Primaria: Encargada de transportar la mercancía desde los almacenes de los clientes a las plataformas de Crossdocking.
- Flota Secundaria: Encargada de transportar la mercancía desde las plataformas Crossdocking hasta los destinos finales

Transporte aéreo:” El medio aéreo es sin duda el más rápido para largas distancias; sin embargo es el menos utilizado dado a los costos

variables son muy altos, entre ellos el mantenimiento de los aparatos, el combustible, los pilotos y las azafatas, etc. De todas formas, los costos fijos no son tan altos si los comparamos con los del ferrocarril, el transporte marítimo o los conductos, ya que tanto las terminales aeroportuarias como las propias vías aéreas están mantenidas por fondos públicos.” (Cassanovas, A., Cuatrecasa, L., 2003)

Transporte marítimo: “Históricamente ha sido el medio más empleado para el transporte de gran capacidades a largas distancias. Actualmente, es un sistema de bajos costos, ideal para largos desplazamientos con grandes volúmenes, aunque está limitado por la necesaria proximidad de la fuente y el destino de las mercancías.” (Cassanovas, A., Cuatrecasa, L., 2003)

Transporte por conductos: “Los productos que más frecuentemente se transportan por este medio son el petróleo y el gas natural. Los costos fijos asociados a esta modalidad provienen de la red de distribución, constituida por los propios conductos y las estaciones de bombeo, y son incluso superiores a los de los ferrocarriles. Sin embargo, es el sistema con costos operativos más bajos y con capacidad para trabajar 24 horas al día.” (Cassanovas, A., Cuatrecasa, L., 2003)

II.4.3 Tipos de vehículos de transporte terrestre

Según Proexport Colombia (2008), “los elementos básicos para el desarrollo del transporte por carretera lo constituyen la infraestructura vial, los vehículos, la organización empresarial y desde luego la carga”.

Por otro lado, la infraestructura vial está compuesta por las carreteras, por donde transitan diversos tipos de transporte según el tipo de carga, ya sean remolques o semirremolques, en donde cada uno de estos cuenta con

carrocerías especializadas en base a las características de la carga a transportar. En el mercado de transporte terrestre se encuentran, entre otros, los siguientes tipos de vehículos:

- Camión de plataforma abierta.
- Camión con carrocería de estacas y lona para cubierta.
- Camión cerrado tipo furgón, para carga general, refrigerada o isotérmica.
- Camión tolva.
- Camión tanque.
- Camiones para cargas especiales, por ej.: transporte de vehículos, animales.

Proexport Colombia (2008), afirma que la naturaleza de la carga condiciona el tipo de vehículo a utilizar, entre ellos, de acuerdo con las características de la carga, los siguientes:

- Carga general.
- Carga de líquidos.
- Cargas a granel.
- Cargas unitarias.
- Cargas extrapesadas y especiales.

Del mismo modo, las condiciones térmicas en las que la mercancía debe transportarse obligan a emplear un tipo especial de vehículo previsto con equipo frigorífico y su caja recubierta de material aislante. La elección del vehículo apropiado supone definir sus características de capacidad, carga y espacios de maniobra requeridos, así como los medios auxiliares que pudieran emplearse. Por lo tanto se debe definir:

- Capacidad volumétrica.
- Carga máxima.
- Accesos para la carga /descarga.
- Equipos de carga / descarga.

II.4.4 Mantenimiento Preventivo

Según SoloMantenimiento (2008), la programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también es conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP).

Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa los niveles y eficiencia óptimos. La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno.

Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de un equipo, así como a definir puntos débiles de instalaciones, máquinas, etc.

II.4.4.1 Ventajas del Mantenimiento Preventivo

Basándose en la información que suministra SoloMantenimiento (2008), todo plan de mantenimiento además de representar una técnica de gran efectividad en la reducción de costos de operación, trae consigo una serie de

ventajas y motivaciones tanto económicas como humanas, por lo que su aplicación es de excelente atractivo para la empresa. Un plan de mantenimiento bien estructurado ofrece las siguientes ventajas:

- Cumplir con las normas de seguridad evitando daños a terceros y protegiendo a los trabajadores.
- Evitar el deterioro precoz del equipo.
- Máxima disponibilidad del vehículo.
- Mantener un servicio eficiente evitando el deterioro de la imagen y por ende la pérdida de clientes tanto activos como potenciales.
- Evitar o disminuir el riesgo de accidentes por fallas repentinas de sistemas vitales como cauchos, frenos, dirección, etc., ya que hay mayor confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento.
- Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas.
- Mayor duración, de los equipos e instalaciones.
- Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, puesto que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.
- Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento debido a una programación de actividades.

II.5 Sistemas de información

Todas las funciones gerenciales; planeación, organización, dirección y control son necesarias para un buen desempeño organizacional. Para apoyar estas funciones, en especial la planeación y el control son necesarios los sistemas de información.

Se entiende como sistema de información “al método de poner a disposición de la información confiable y oportuna que se necesite para facilitar el proceso de toma de decisiones y permitir que las funciones de planeación, control y operaciones se realicen eficazmente en la organización.” La finalidad de un Sistema de Información es la de suministrar la información adecuada en el momento oportuno. (Stoner, J. y Wankel, C., 1989).

Un sistema de información “es el sistema de personas, registros de datos y actividades que procesa los datos y la información en cierta organización, incluyendo manuales de procesos o procesos automatizados.” (Soto, L., 2008).

II.5.1 Sistema de Información Logístico (SIL)

Según los autores Cassanovas, A. y Cuatrecasa, L. (2003), el Sistema de Información Logístico, “es la estructura interactiva compuesta por personas, equipos, métodos y controles que, todos juntos, dan información necesaria a la dirección para tener una base para tomar decisiones sobre planificación, implementación y control.”

Así mismo, los autores señalan que “el SIL no es un sistema destinado a la recogida, tratamiento y almacenaje de datos para poder generar informes, sino que además se incluyen una serie de herramientas que permiten la evaluación de diferentes alternativas en el diseño logístico”.

II.5.2 Sistema de control de flota

Scania (2005), afirma que el Sistema de Gestión de Flota opera por medio de la red celular GSM, haciendo uso del sistema GPRS (Sistema de

Radio y Transmisión de Paquetes Generales) de transmisión y recepción de datos, para recibir y enviar información entre el vehículo y una base de datos, posteriormente estos datos pueden ser visualizados en forma gráfica y ser tabulados desde cualquier computador.

Según Sectra (2007), los Sistemas de Gestión de Flota hacen posible la administración en tiempo real de los vehículos que forman parte de una determinada flota. En particular, los Sistemas de Gestión de Flota proveen a los operadores de transporte herramientas efectivas para la planificación, programación y operación de la flota, para el control de señales de tráfico; y para el monitoreo y localización de vehículos:

- Datos en línea: Se pueden obtener los datos instantáneos de funcionamiento y posición.
- Datos históricos: El sistema cuenta con una serie de reportes históricos que pueden ser consultados tanto para cada camión, como para toda la flota, cuantas veces sea necesario.

II.5.2.1 Composición de un Sistema de Gestión de Flota

Los sistemas de gestión de flota se componen de los siguientes subsistemas o componentes:

Sistemas de localización automática de vehículo (AVL): son sistemas de seguimiento de vehículos basados en procesadores que trabajan sobre la base de la posición en tiempo real de cada vehículo, y envía esta información al centro de operaciones. Estos sistemas se usan frecuentemente para identificar las coordenadas de las posiciones de los vehículos.

Software para operaciones del transporte: este software reside en el centro de operaciones, trabaja con los datos recibidos desde el dispositivo

del Sistema de Gestión de Flota. Ayuda al operador a monitorear la efectividad de la flota en la satisfacción de la demanda, en la identificación de incidentes, manejo de respuesta y recuperación de servicio en forma más efectiva.

Sistemas de comunicación: tienen como función el transmitir información (primaria y procesada) de voz y datos entre los vehículos y el centro de despacho del operador de transporte. Los sistemas de comunicación usados en la gestión de transporte se basan principalmente en tecnología inalámbrica de comunicaciones y de aplicaciones.

Sistemas de Información Geográfico (SIG): se usan para ayudar y soportar la toma de decisiones de los operadores, despachadores y supervisores de calles a través de despliegues y pantallas con información gráfica y geográfica. Los SIG son un sistema de administración de base de datos en el que se relaciona la información geográfica con la información de tipo alfanumérica. A través de estos sistemas, el operador puede localizar un paradero, una estación de metro, la ubicación de un vehículo, o determinar la mejor ruta de un punto a otro.

II.6 Diagrama de Ishikawa o Causa Efecto

“Proporcionan un medio para analizar las posibles causas de defectos previstos, en orden de importancia. Los factores que influyen sobre los valores característicos que determinan la calidad se califican según el orden de importancia, en primero, segundo y tercer orden, o inferior, de ser necesario; y son representados por espinas cada vez más pequeñas. Por ejemplo, cuando se esperan algunos factores de primer orden respecto de cierto valor característico que ocasiona defectos, se trazaría una cantidad equivalente de espinas apuntando hacia la

“columna vertebral”, con sus rótulos correspondientes. En consecuencia, para cualquiera de los factores representados por estas espinas, los posibles factores de segundo orden, se agregan al patrón de las espinas. De esta manera, se desarrolla un diagrama para analizar aquellos factores que causan defectos, y en caso de ocurrir alguno, se puede utilizar el diagrama para aislar la causa probable” (Tsuyuki, 2005).

II.7 Indicadores

Según la UNAD (2008), los indicadores son, conceptos que se van a evaluar o medir. Una vez se han definido los indicadores de un Sistema de Calidad particular, se deben definir valores objetivos para los mismos en un determinado período. Esto permitirá, en primer lugar, establecer unos principios de Calidad que se deben alcanzar y, en segundo lugar, comprobar hasta qué punto se alcanzan esos niveles.

“Los indicadores son útiles para poder medir con claridad los resultados obtenidos con la aplicación de programas, procesos o acciones específicos, con el fin de obtener el diagnóstico de una situación, comparar las características de una población o para evaluar las variaciones de un evento. Permite identificar las diferencias existentes entre los resultados planeados y obtenidos como base para la toma de decisiones, fijar el rumbo y alinear los esfuerzos hacia la consecución de las metas establecidas con el fin de lograra el mejoramiento continuo de los servicios.” (Subsecretaria de innovación y Calidad, 2008).

II.7.1 Reconocimiento de Indicadores “claves”

Los indicadores “claves” son la elección para conocer cuantitativamente el comportamiento y desempeño de las actividades logísticas en la cadena de suministro en una compañía. Entendiéndose como indicador clave, aquella medida cuantificable de rendimiento o desempeño establecida para dar seguimiento y comunicación de los resultados de interés.

En general los indicadores clave, deben reflejar fielmente el estado de la compañía y permitir una eficiente toma de decisiones. Estos indicadores deben promover el logro de los objetivos de la compañía a través del aprovechamiento óptimo de los recursos.

La identificación de indicadores claves, puede ayudar a una organización en los siguientes aspectos:

- Identificar líneas de acción “clave” para la generación de valor.
- Detectar áreas y procedimientos de mejoramiento.
- Obtener información de los resultados esperados.
- Identificación de los factores críticos de éxito.
- Fomentar una política de mejora continua, subrayando y destacando, los objetivos por alcanzar, identificando los resultados óptimos.
- Permitir a las empresas de una cadena de suministro entender mejor cómo sus tareas individuales contribuyen a conseguir los objetivos estratégicos del sistema.

II.7.2 Clasificación de las medidas de desempeño

El tipo de mediciones que permiten evaluar el desempeño general de las empresas, típicamente se clasifican en dos grupos: financieros y no financieros. El primero comprende los indicadores definidos a partir de

relaciones económico-financieras, mientras que el segundo, considera los indicadores que se refiere más a aspectos de carácter operativo.

En términos generales, se puede decir que muchas compañías han comprendido la importancia de medir el desempeño financiero y no financiero. Sin embargo, Gunasekaran, A. (2001) reclama que las empresas no logran alcanzar un equilibrio, pues señala que los gerentes e investigadores se han concentrado más en medir el desempeño financiero, y otros se inclinan más por el operativo (Kaplan, R. y Norton, D. 1992). Por supuesto, esta observación es muy importante tomarla en cuenta, debido al sesgo que se puede obtener del desempeño de las empresas y más aún en la cadena de suministro. No resulta en vano volver a mencionar que la mayor parte de las empresas utilizan sistemas para la medición del desempeño centradas en resultados meramente cuantitativos, relacionados con la información financiera.

Gunasekaran, A. (2001), hace un esfuerzo para proporcionar nuevos elementos para clasificar los indicadores de desempeño en la cadena de suministro. Por la naturaleza de los indicadores, los clasifica según la función que desarrollen: estratégicos, tácticos y operativos, mismos que son especificados en financieros y no financieros (véase tabla a continuación).

La finalidad de ordenar los indicadores de desempeño, obedece básicamente a buscar el mejor y más apropiado nivel de gestión en la toma de decisiones. Por tratarse de decisiones de carácter global, el tiempo total del ciclo (localizado en el nivel estratégico), en una cadena de suministro debe ser manejado y controlado por la alta dirección. El costo total de transporte, por ejemplo, puede ser controlado por la parte operativa, desarrollando esquemas de distribución perfectamente coordinados.

Tabla 2. Clasificación de indicadores clave de desempeño

Nivel	Indicador de desempeño	Financiero	No Financiero
Estratégico	Tiempo total del flujo del dinero		-
	Tasa de retorno de la inversión	-	
	Flexibilidad de atención a necesidades particulares de clientes		-
	Tiempo de ciclo de entrega		-
	Tiempo total del ciclo		-
	Nivel de relación estratégica cliente-proveedor		-
	Tiempo de respuesta al cliente		-
Táctico	Grado de la cooperación para mejorar la calidad		-
	Costo total de transporte	-	
	Confiableidad del pronóstico de demanda		-
	Tiempo del ciclo de desarrollo del producto		-
Operativo	Costo de manufactura	-	
	Utilización de capacidad		-
	Costo por información	-	
	Costo por inventario	-	

Fuente: Hernández, S. y Jiménez, J. (2002)

El Instituto Aragonés de Fomento (2002), por medio de su Programa de Innovación Logística (PILOT), presenta una selección de los indicadores más utilizados para la evaluación del desempeño de la cadena de suministro, clasificados según el área funcional en la que impactan de manera más importante. Por supuesto, dependiendo de la industria, del tipo de negocio y posición estratégica en la que se encuentre una empresa, se tomarán las decisiones concretas acerca de los indicadores que desea medir y controlar.

Cabe señalar, que PILOT considera más fases de la cadena de suministro que Gunasekaran, A. (2001). Por ejemplo, ambos incluyen indicadores de planeación, aprovisionamiento, fabricación, distribución y atención al cliente, pero sólo PILOT agrega indicadores de desarrollo de productos, de transporte y sobre todo especializados en la cadena de

suministro total, aunque en su artículo, Gunasekaran, A. (2001) no deja afuera el análisis de un conjunto de éstos, como posibles indicadores de evaluación global.

El siguiente cuadro contiene los indicadores que miden el desempeño del transporte. Los indicadores de desempeño para esta actividad, están formados principalmente por indicadores no financieros. No obstante, los indicadores financieros son de suma importancia, debido a que de ellos depende muchas veces la decisión de extender la empresa. Los indicadores no financieros, básicamente se refieren a determinar los parámetros de operación del transporte por lo regular de manera objetiva de acuerdo al sistema de distribución pactado.

Tabla 3. Indicadores que miden el desempeño del transporte.

Indicador	Método de cálculo
Costo de transporte medio unitario	Costo total de transporte / Número de unidades producidas
Costo de transporte sobre ventas	Costo total de transporte x 100/ Ventas
Volumen por modo (Mix de carga)	Volumen por modo de transporte x 100 / Volumen total expedido
Factor de carga	Tonelaje real transportado / Tonelaje máximo teórico transportado
Costo por km	El tonelaje debe reflejar datos referentes tanto al cubicaje como al peso
Costo de transporte por kg movido y por modo	Costo total de transporte / km totales recorridos
Utilización del transporte	Costo total de transporte por modo x 100 / kg totales movidos por modo
Costo medio por km y modo	Km totales recorridos con carga / km recorridos totales. Este valor solo se utiliza en caso de disponer de flota propia
Porcentaje de costo de transferencias internas sobre el total	Costo total de transporte por modo / km por modo (Costo de transferencias entre plantas /Costo de transferencias entre centros de distribución) x 100 / Costo total de transporte
Entregas en tiempo	Número de entregas en tiempo x 100 / Número total de entregas
Envíos urgentes	Número de envíos en tiempo x 100 / Número total de envíos
Porcentaje de envíos directos desde planta	Número de envíos directos a clientes desde planta x 100 / Número total de envíos
Numero de envíos por pedido	Número total de envíos / Número total de pedidos

Fuente: Hernández, S. y Jiménez, J. (2002)

II.8 Softwares de control logístico de transporte

Existen varios tipos de software en el mercado que facilitan el control logístico de transporte a las empresas que están involucrados en esta actividad. A través de una investigación en la web, se identificaron software de diversos tipos entre ellos: de localización satelital y para la administración de inventario de flota.

II.8.1 Software de localización satelital

Existen varios tipos de software de localización satelital tales como:

II.8.1.1 Software AURA

Según la Empresa Gestat (2008), el software Aura es un sistema de Supervisión de Activos Móviles (SAM) gestionado completamente por el usuario, a través de una interfaz sencilla y amigable, que sólo requiere una conexión confiable a Internet, proporciona información oportuna y útil sobre el uso de los Activos Móviles (AM), que puede ser utilizada a discreción del usuario para mejorar su seguridad y su aprovechamiento.

Es una solución integral para supervisar gráficamente el movimiento, recorrido, ubicación y desempeño de vehículos, personas y cargamentos. La interfaz para el usuario es un Panel de Supervisión de Activos Móviles (SAM) que está disponible como una página Web las 24 horas del día.

La entrada al sistema se hace a través de cualquier dispositivo (teléfonos celulares, PDA o computadoras) que acceda a Internet. No necesita ningún software o aplicación, recoge y presenta al usuario, la información actual e histórica sobre recorrido, excesos de velocidad, rutas,

temperatura de cava refrigerada, señal de pánico activada por el conductor, y otros parámetros de interés para el cliente, a intervalos de 5 minutos.

El usuario autorizado puede ejecutar comandos remotos para controlar ciertos parámetros de operación del vehículo y recibir información de sensores instalados. Entre esos comandos están: apagar el motor y abrir puertas, todo esto desde la conveniencia de su casa, oficina o cualquier lugar en que se encuentre con acceso a Internet, en el momento que lo desee y por el tiempo que lo desee, con sólo pulsar los botones correspondientes.

Características:

1. Mapas digitales, con los cuales se puede supervisar la flota vehicular a lo largo de la ruta, las 24 horas del día los 365 días del año.
2. Aura cuenta con los mapas digitales más específicos del mercado con los cuales se supervisa la flota a lo largo de la ruta las 24 horas del día, los 365 días del año.
3. Permite vigilar el desempeño de su personal y vehículos, control de velocidad y temperatura de cavas.
4. Protege su flota en zonas peligrosas o con cargas valiosas, gracias al novedoso botón de pánico que es activado por el conductor en caso de emergencia.
5. Permite rastrear rutas completas, recorridos, desvíos y ubicación exacta de cada una de las unidades a través de mapas digitalizados con el más alto nivel de detalle, calles, esquinas, avenidas y hasta identificación de edificios.
6. Puede lograr a disminuir los gastos provocados por desviaciones de rutas y usos no autorizados de las unidades.
7. Logra detener a distancia el motor y abrir las puertas del vehículo desde la casa u oficina que tenga acceso a Internet.

8. Permite rastrear información actual e histórica sobre el recorrido de cada una de sus unidades a intervalos de 5 min.

II.8.1.2 Software FLEET TRACKER

Según la Empresa Tracker (2008), el software Fleet Tracker es un servicio de Localización satelital de vehículos, especialmente diseñado para la visualización de vehículos en flotas a través de Internet con mapas digitalizados de alta calidad, recepción de alertas y una gran variedad de reportes y tablas de actividad.

Consta en un pequeño dispositivo que se encuentra oculto dentro del vehículo con una cadena de satélites que permiten establecer de forma precisa la ubicación geográfica del vehículo y la reporta a un servidor, al cual se puede acceder a través de internet. Este no requiere de equipos sofisticados de computación para su uso, así mismo, no es necesario hacer una inversión en software ni en licencias.

Características Generales:

- Localizar inmediatamente los vehículos de su flota en tiempo real.
- Monitorear el desplazamiento (velocidad, dirección) desde cualquier lugar del mundo donde usted pueda conectarse a la web.
- Crear Geocercas, la cual son áreas geográficas definidas por el usuario alrededor de la cual se cree una cerca virtual.
- Recibir notificaciones remotas vía mensajería SMS o a través de su correo electrónico cuando ocurre un exceso de velocidad o la entrada / salida a una zona geográfica preestablecida (Geocerca).
- Cobertura Nacional.

- Ingreso multiusuario, para que varias personas monitoreen su flota al mismo tiempo.
- Mapas digitalizados y actualizados con detalles y referencias de todas las vías de Venezuela, autopistas, carreteras, avenidas y calles.
- Visualización de históricos de recorridos (últimos 3 meses).
- Monitoreo y localización de vehículos en caso de robo o hurto.
- Botón de emergencia vial (opcional).

II.8.2 Software para la administración de inventario de flota

A continuación se encuentran dos tipos de software para la administración de inventario de flota que actualmente existen en el mercado:

II.8.2.1 Software SOFTFLOT

Basándose la Empresa Intera System (2008), SoftFlot es un software para administrar flotas de cualquier clase de vehículos, como puede ser Transporte Público, Transporte Pesado, Transporte de Carga, entre otras, el sistema crea una base de datos con toda la información de sus vehículos, llevando un control detallado de costos y presupuestos, llantas, bitácora de combustible, control de mantenimientos preventivos y fallas, trámites de gestoría, depreciaciones, control de pool vehicular, logística, liquidaciones, pago a proveedores, administración de contratos. Es una herramienta de primera necesidad en cualquier empresa donde los costos por distribución y transportación sean un gasto muy elevado, es ahí donde la empresa ve el gran beneficio que tendría al tener un sistema como este.

Características Generales:

- Registro detallado de la información básica y confidencial de la flota (Placas, Nro. Motor, etc.). Control e histórico de las placas de la flota.

- Control y administración de Pólizas de Seguro, y Fianzas.
- Control y administración de cada una de las llantas de la flota.
- Registro controlado por folio para llevar un histórico de toma de profundidad y presión de cada llanta.
- Registro de forma sencilla el presupuesto dentro del periodo que establezca.
- Registro histórico y detallado de las cargas de combustible para calcular rendimientos reales.
- Programación detallada de tareas de mantenimiento, por fecha, lectura, ambas y libres.
- Registro de un catálogo de fallas comunes para poder graficar el histograma de fallas.
- Administración de los tiempos de mano de obra utilizados para la realización de la orden de servicio.
- Histórico general de mantenimientos preventivos y fallas realizadas por cada vehículo.
- Emisión de gráficas para el análisis de mantenimientos y fallas registradas en el sistema.
- Registro de clientes o socios, con sus diferentes lugares de entrega.
- Registro de Rutas donde se define clave, origen, destino, tarifa base, distancia, unidad y divisa.

II.8.2.2 Software DRIVE

Basándose en la información obtenida de la Empresa Datasul (2008), Drive es una herramienta tecnológica diseñada por la misma para la mantención de la flota, la cual está enfocada principalmente a empresas transportistas que buscan una mejor gestión de sus vehículos, este busca lograr una mayor administración y mejor control de los gastos asociados al

combustible, neumáticos, lubricantes, mano de obra, materiales, servicios y gastos por equipo, que beneficia a todas aquellas empresas que cuentan con flotas y que actualmente ocupan aún la planilla de cálculos Excel, entre otros sistemas.

Lo anterior se traduce en una optimización de todos los equipos de una empresa, logrando aumentar la disponibilidad de su flota y, de paso, perfeccionando el trabajo de éstos. Incluso, se puede llegar a generar un importante ahorro mensual en combustible o insumos. Además, esta herramienta provee capacidades para la gestión de facturación, materiales y contabilidad, facilitando los procesos de la organización y, de paso, permitiendo entregar un mejor servicio al cliente.

Características Generales:

- Administra la cantidad de combustible que sale de cada dispensador de las estaciones internas y también la cantidad abastecida en estaciones de servicios externas.
- Provee ranking de los mejores conductores.
- Administra análisis de los equipos con consumo irregular.
- Envía alertas para identificar tareas pendientes y prever vencimientos futuros.
- Gestión gerencial de desempeño por neumático, permitiendo tener indicadores de costo por kilometro y de durabilidad media por tipo de neumático.
- Previsión de compra de neumáticos, dentro de una fecha pre fijada
- Aumenta la vida útil de los neumáticos
- Permite seguir las mantenciones correctivas realizadas, registrando el costo de mano de obra, repuestos y servicios.

- Administra en forma permanente la calidad de los servicios prestados de talleres externos.
- Ayuda a la creación de órdenes de mantención preventiva, programando automáticamente el vencimiento y la detención de los equipos, minimizando el riesgo de detenciones imprevisibles.
- Administra la durabilidad de cada componente y su garantía.
- Reduce costos por compras de repuestos innecesarios.
- Permite controlar los movimientos de componentes entre equipos, así como de reparaciones efectuadas.
- Envía alertas y registra la historia de la pieza que está en garantía cuando es substituida.

Capítulo III. Marco Metodológico

III.1 Características metodológicas

Para el desarrollo del presente Proyecto Industrial, la investigación empleada es de tipo proyectiva, ya que tiene como esencia el desarrollo de un sistema de información para el control logístico de transporte que se desea desarrollar en la empresa de forma tal de poder alcanzar un mayor control de la logística que se lleva a cabo diariamente aumentando la velocidad, flexibilidad y capacidad de respuesta de la empresa. Los tipos de fuente que permitieron cumplir con una adecuada investigación del presente Proyecto Industrial fueron de campo y documental.

Para poder desarrollar propuestas de mejoras en el sistema actual de información para el control logístico de transporte, fue necesario realizar un diagnóstico general de la situación actual organizadamente, de manera de poder comprender como se manejan los procesos actuales, esquematizarlos a través de diversas herramientas y detectar cuáles fueron las posibles fallas que se presentaron durante su ejecución. Finalmente, se requirió diseñar una propuesta de mejora en el sistema actual de información para el control logístico con toda la información necesaria y los indicadores propuestos. Así mismo, se requirió plantear mejoras que sirvan a la empresa a desarrollarse en el mundo de la distribución y el transporte desde sus procesos internos hasta aquellos procesos que involucren a los clientes para proveer un servicio de alta calidad.

El período para la realización del Proyecto Industrial fue de 20 semanas, por lo que se puede decir que el período de desarrollo es de tipo transaccional, ya que se trata de una investigación llevada a cabo en un espacio definido de tiempo.

III.2 Variables y operacionalización

Las variables estudiadas en el presente Proyecto Industrial, están relacionadas estrechamente con los procesos que afectan directamente al control logístico de los vehículos que realizan el transporte y la distribución, tales como: deficiencias en los seguimientos de diversas actividades, utilización de recursos, empleo de indicadores, entre otros.

Es importante operar cada una de las variables de manera de poder darles el uso pertinente. Para ello, es necesario descomponerlas facilitando su medición y registro. En la siguiente tabla se presentan las variables principales que se tomarán en cuenta para el desarrollo de la propuesta de mejora en el sistema actual de información de control logístico.

Tabla 4. Variables asociadas al desarrollo de la propuesta de mejora

VARIABLES	MEDICIÓN	PERÍODO
Procesos actuales	Diagramas de procesos Formatos para recolección de datos Formatos para el control de los vehículos	Septiembre 2008 Enero 2009
Detección de Fallas	Diagrama Causa-efecto Indicadores de gestión	Septiembre 2008 Enero 2009
Indicadores de gestión	Fórmulas creadas	Septiembre 2008 Enero 2009
Capacidad instalada	Análisis de la flota	Septiembre 2008 Enero 2009

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Traylog

III.3 Selección de la población

En el presente Proyecto Industrial se estableció como unidad de estudio la empresa Traylog Logística Integral. La población referencial de este estudio es el área de Nuevas Tecnologías en el Departamento de Información. Como muestra, se tienen todos los procesos que se encuentran integrados en el sistema de información de control logístico.

III.4 Técnicas e instrumentación de recolección de datos

Para simplificar la recolección de datos durante la investigación, se emplearon diversas técnicas. A continuación, se muestran algunas técnicas utilizadas:

Figura 1. Técnicas utilizadas para la recolección de datos

Fuente: Elaboración propia

Los instrumentos de recolección de datos empleados se presentan en la tabla que se encuentra a continuación:

Tabla 5. Técnicas e instrumentos empleados para la recolección de datos

TÉCNICAS	INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN	INSTRUMENTO DE REGISTRO
Observación	Guía de observación	Lápiz y papel Computadora
Entrevistas	Guía de entrevista	Lápiz y papel Computadora
Fotografía	Cámara fotográfica	Computadora Programa para visualizar imágenes
Levantamiento de data	Formatos creados Observación personal	Lápiz y papel Computadora Formatos

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Traylog

III.5 Procedimiento

La metodología escogida para realizar la propuesta de mejora en el sistema actual de información de control logístico, se desarrolla en 4 etapas:

1. Etapa I: Levantamiento de información
2. Etapa II: Análisis
3. Etapa III: Diseño
4. Etapa IV: Evaluación
5. Etapa V: Documentación

Para facilitar su desarrollo, se agruparon las etapas en 3 fases tal como se presenta a continuación:

Figura 2 . Metodología empleada para el desarrollo de la propuesta de mejora

Fuente: Elaboración propia

III.5.1 Fase 1

Etapa I: Levantamiento de información

Inicialmente se realizó una revisión de los procesos actuales del Departamento de Información, así obtener una visión general de las actividades inherentes a dicho Departamento. Seguidamente, la revisión se

enfocó en el área de Nuevas Tecnologías de manera de poder entender todas las funciones comprendidas en ella.

Inmediatamente, mediante la información real, conformada por la observación de campo obtenida tanto de la oficina de Caracas como de las instalaciones como plataformas y almacenes que se encuentran en Caracas, Puerto Ordaz y Barcelona, se pudo evaluar la ejecución de los procesos actuales y detectar las fallas que existieron actualmente en el control que se tiene de los vehículos. Así mismo, se realizaron entrevistas a modo de conversación en los distintos almacenes y plantas en donde se encuentran los conductores y encargados de los vehículos que se transportan para distribuir la carga.

Mediante el uso de la fotografía, se logró captar la situación actual de la flota y a su vez se captaron imágenes de cada uno de los conductores para mantener un registro adecuado de información y de control. Esto permitió comprender físicamente el estado de los vehículos y cada uno de los componentes que conformaban los mismos.

Se hizo un levantamiento de data a través de los formatos diseñados para facilitar el proceso de recolección de información, ya que no se tenía ningún método estándar de obtención de información. Esto permitió facilitar la comprensión de los procesos, detección de fallas y analizar el proceso actual para proponer mejoras en el sistema actual de información de control logístico.

Durante el desarrollo del Proyecto Industrial se hizo una constante revisión bibliográfica con el fin de respaldar el desarrollo de la propuesta de mejora en el sistema actual de información para el control logístico de transporte.

Por último, en esta etapa se investigó sobre diversos softwares que existen actualmente en el mercado las características de los mismos con el fin de poder diseñar un sistema integral de información. Así mismo, se investigó sobre el tipo de mantenimiento que se realiza actualmente a toda la flota.

III.5.2 Fase 2

Etapa II: Análisis

En esta etapa se analizó la situación actual, con el fin de detectar las fallas e identificar sus posibles causas, a través del uso de diagramas de flujo de procesos, diagramas de causa-efecto e indicadores de gestión. Por último, en esta etapa se identificaron las oportunidades de mejoras en los procesos estudiados para la mejora del sistema actual de información para el control logístico de transporte.

Etapa III: Diseño

Luego de haber determinado los problemas potenciales u oportunidades de mejoras, se procedió a buscar posibles soluciones mediante la creación de indicadores e informes estadísticos, a fin de poder desarrollar una propuesta de mejora en el sistema actual de información de control logístico. Igualmente, se elaboró un plan de mantenimiento a la flota.

III.5.3 Fase 3

Etapa IV: Evaluación

En esta etapa se procedió realizar una evaluación económica, estratégica y operacional de la propuesta de mejora en el sistema actual de

información de control logístico, a fin de poder determinar la inversión requerida para su ejecución.

Etapa V: Documentación

En esta última etapa se documentan todos los procedimientos y oportunidades de mejoras, así como también se presentan las conclusiones y recomendaciones a la empresa.

III.6 Recursos y Limitaciones

Los recursos primordiales utilizados durante el desarrollo del Proyecto Industrial fueron la constante interacción y el trabajo en equipo con el personal tanto de la oficina en Caracas como con el de las diversas instalaciones que se encuentran en Barcelona, Caracas y Puerto Ordaz. Esto permitió la creación de lazos de comunicación entre el personal y los clientes, facilitando la identificación de las fallas existentes tanto en los procesos internos de la empresa como en los procesos externos que lo afectan de manera directa e indirectamente.

Una de las restricciones que se presentaron a lo largo del desarrollo de este proceso, es la distancia que existe para la búsqueda de información, verificación y control de la flota, ya que se encuentra en diversos puntos del país. A pesar de todas las limitantes que se presentaron, se logró recabar toda la información necesaria para poder continuar con el desarrollo del proyecto.

Capítulo IV. Desarrollo

En el presente capítulo se desarrolla el estudio del Proyecto Industrial cumpliendo con la metodología presentada en el marco metodológico, a continuación se desarrollan cada una de las fases para la elaboración del proyecto industrial.

IV.1 Fase 1. Levantamiento de información de la situación actual

En esta primera fase se realizó un levantamiento de información sobre los procesos actuales relacionados con la logística del transporte primario de la empresa Traylog Logística Integral, de manera de poder evaluar las actividades que se realizan en la empresa e identificar el problema que existe actualmente en la misma, motivación fundamental para la elaboración del sistema que se desea desarrollar. Se establecieron formatos especiales que permitieran realizar el registro y verificación de la información de los vehículos y de los conductores que actualmente posee la empresa. (Ver Apéndice A). Se creó un formato tanto para conductores vehículos y tráiler, los cuales están compuestos por los siguientes datos respectivamente:

- Formato de conductores: datos generales, características personales, estado civil, caso de emergencia y documentos para conducir.
- Formato de vehículos: información general y certificado de origen.
- Formato de tráileres: información general y certificado de origen.

A continuación se presenta de forma gráfica las sub etapas que conforman la fase uno del proyecto industrial de manera de facilitar el levantamiento de información:

Figura 3. Sub etapas de la Fase 1

Fuente: Elaboración Propia

IV.1.1 Información de la empresa

Traylog Logística Integral es una empresa con 12 años de trayectoria, la cual se caracteriza por ser un operador logístico que atiende a sus clientes a través del método de Crossdocking. Esta posee cinco (5) instalaciones para atender a sus clientes, de las cuales cuatro (4) son plataformas crossdocking y una (1) es un almacén. En esta empresa laboran actualmente 267 empleados directos y está organizada en gerencias regionales: región oriental, región capital y región central.

Las plataformas se alimentan de cargas provenientes de clientes tales como Nestlé y Colgate-Palmolive que se encuentran ubicados en Morón y Valencia respectivamente. Por otro lado, Traylog utiliza la instalación de Barcelona estrictamente para el almacenaje temporal (no más de 2 días) y el despacho a clientes directos, de la mercancía proveniente de Nestlé. La mercancía es enviada a este almacén mediante vehículos que no pertenecen a la flota primaria de Traylog y es distribuida a los clientes finales mediante vehículos pertenecientes a la flota secundaria de Traylog.

La flota está comprendida por 32 unidades para la flota primaria (gandolas) para atender todas las necesidades que esta actividad conlleva. Así mismo, utilizan unas 161 unidades para la flota secundaria. La mayoría de la flota primaria pertenece a la empresa, así como la mayoría de la flota

secundaria corresponde a la contratación de terceros. Traylog maneja en la actualidad el 70% de la carga de Nestlé y el 20% de la carga de Colgate a nivel nacional, existiendo en este último, una gran oportunidad de crecimiento.

A continuación se muestra el actual organigrama que la empresa Traylog Logística Integral utiliza para definir la jerarquización de los cargos:

Figura 4. Organigrama de la empresa Traylog Logística Integral

Fuente: Elaboración Propia

IV.1.1.1 Inventario de flota primaria

La flota primaria de la empresa consta de 32 vehículos relativamente nuevos, con respecto a la flota vehicular de carga que se encuentra activa a

nivel nacional. Traylog posee unidades vehiculares tipo gandola, las cuales prestan el servicio de flota primaria, transportando la mercancía en camiones tipo furgón para carga general.

Debido a alianzas estratégicas la empresa posee una flota uniforme de gandolas Marca Iveco, modelo 450E37T y año 2005-2006. La empresa posee como política estricta de sustitución parcial de la flota cada (3) años, para así mantener un buen nivel de servicio y brindar seguridad a los trabajadores que se desempeñan como conductores.

Por otro lado, se creó un método de inspección visual el cual generará un mayor control físico de la flota y a su vez permitirá registrar y actualizar información de los mismos. Igualmente, se estableció como nuevo método estándar de levantamiento de información, tomar tres fotos del vehículo de manera de poder apreciar las tres vistas básicas: frontal, lateral derecho y lateral izquierdo, con el propósito de llevar un mayor control del estado físico actual del vehículo y la persona responsable de conducir el mismo.

IV.1.1.2 Inventario de los conductores

Actualmente la empresa consta de 30 conductores, de los cuales solo 18 se encuentran en el estatus de activo. La empresa decidió implementar un plan de selección que ha ayudado a disminuir los accidentes. Al hacer la selección hay ciertos factores que determinan la contratación de los conductores tales como:

- La edad
- El estado de salud físico
- El estado de salud mental
- La dirección de habitación

- Antecedentes laborales
- Nivel educativo

El gremio de conductores que posee Traylog se caracteriza por tener una gran responsabilidad que es exigida por parte de la empresa y las edades están comprendidas entre los 25 y 55 años teniendo como moda los 38 años.

IV.1.1.3 Inventario de los empleados

Existen varios tipos de empleados en la empresa, entre ellos se encuentran los directores, los gerentes de los diferentes departamentos y el personal obrero que apoyan durante toda la cadena logística.

Dentro del personal obrero existen varias categorías entre ellos se encuentran: los conductores de los vehículos, los montacarguistas, los preparadores y los chequeadores.

IV.1.1.4 Plataformas Crossdocking

Traylog posee cuatro plataformas alrededor del país ubicadas estratégicamente para distribuir la mercancía a nivel nacional haciéndoles llegar de manera efectiva y eficaz los productos provenientes de los clientes de Traylog, con el fin de satisfacer la demanda y cumplir con las fechas preestablecidas.

Las plataformas se encuentran ubicadas dos en Caracas y dos en el interior del país las cuales están distribuidas de la siguiente manera: una en La Yaguara, una en Boleíta Sur y dos en Puerto Ordaz. A continuación se explicará la composición de cada una de ellas, a pesar de la gran similitud que poseen.

Plataforma Crossdocking Boleíta Sur

Esta plataforma crossdocking se alimenta con mercancía proveniente del almacén de Nestlé ubicado en Morón, Estado Falcón, y es responsable de la distribución de la misma a los clientes en el este de Caracas. Dicha plataforma está fundamentada en un área aproximada de 3000 m² en la zona comercial de Boleíta Sur (Ver Anexo A). Actualmente esta plataforma recibe 1000 toneladas de mercancía al mes en promedio. El área que la conforma está dividida en cuatro sectores:

- El almacén temporal: es el lugar donde se descarga la mercancía y permanece temporalmente hasta que es seleccionada para ser distribuida a los clientes finales.
- El patio de maniobras: es el lugar donde los vehículos son organizados para la descarga o carga de la mercancía ya sea de la flota primaria o de la flota secundaria. A su vez el patio tiene una segunda función que es el de estacionamiento para aquellos vehículos que estén retrasados en algunos de sus procesos logísticos.
- Zona de devolución: es aquella parte del almacén donde se ubican y guardan los productos que son devueltos por el cliente o que hayan sido dañados durante el proceso de traslado del almacén de Nestlé hacia la plataforma crossdocking.
- Zona administrativa: es donde se encuentra ubicado el personal responsable de los procesos logísticos como carga, descarga de la mercancía, asignación de rutas, conformación de pedidos por cliente y ruta, ubicación de la mercancía y consolidación de traslados.

La plataforma posee cuatro puertas de descargas las cuales están custodiadas por un jefe de almacén que coordina tanto la descarga como la carga de la mercancía. Dicho jefe tiene bajo su supervisión:

- Dos **montacarguistas** cuya función es descargar o cargar las paletas de productos.
- Siete **preparadores** que mediante una lista suministrada por la zona administrativa conforman los pedidos por cliente y ruta. Así mismo movilizan y ordenan los pedidos a través del uso de las doce traspaleta que Traylog que posee en su almacén y también son los responsable del departamento de devoluciones.
- Dos **chequeadores** encargadas de realizar la revisión de los pedidos conformados por los preparadores.

Plataforma Crossdocking La Yaguara

Esta plataforma crossdocking, al igual que la plataforma ubicada en Boleíta Sur, se alimenta con mercancía proveniente del almacén de Nestlé ubicado en Morón, Estado Falcón, y es responsable de la distribución de productos en el oeste de Caracas. Dicha plataforma está estructurada en un área aproximada de 2.500 m² en una planta baja de un edificio el sector el algodonal (Ver Anexo B). Actualmente esta plataforma recibe 1000 toneladas de mercancía al mes en promedio y el área que la conforma está dividida de igual forma que la plataforma de boleíta.

La estructura organizacional del personal es igual en casi todas las plataformas crossdocking, la única variable es la cantidad de personas en cada cargo, en la Yaguara trabaja: un **jefe de almacén** cuya función es velar por la buena realización de los procesos que ocurren dentro de las instalaciones, siete **preparadores** y dos **chequeadores** que organizan la carga para los diferentes traslados y dos montacarguistas, que descargan y cargan las paletas de productos.

Plataformas Crossdocking Puerto Ordaz:

Estas plataformas son de gran importancia para la empresa, ya que en una de ellas se realiza la actividad de crossdocking para Nestlé y la otra para Colgate. El área del terreno es de unos 2.300 m² en total, y alberga a dos almacenes de 600 m² cada uno (Ver Anexo C). En una de las plataformas se reciben en promedio 370 toneladas de mercancía de Colgate provenientes del almacén de Colgate-Palmolive en Valencia y en la otra plataforma se reciben 850 toneladas de mercancía de Nestlé provenientes del almacén en Morón.

La plataforma Crossdocking utilizada para Nestlé posee dos puertas, una para carga y otra para descarga. Está dividida en cuatro áreas o secciones iguales a las demás plataformas, en ella trabajan dos chequeadores, dos montacarguistas y siete preparadores.

La plataforma que se utiliza para la actividad de Colgate posee una única puerta para la carga y descarga. Está dividida de igual manera que el resto de las plataformas en cuatro áreas o secciones. En ella trabajan un **chequeador**, un **montacarguistas** y cinco **preparadores**.

Las dos plataformas poseen un único **jefe de almacén** que se encarga de ambas actividades, los productos que se encuentran en ambas plataformas son distribuidos en todo el oriente sur del país.

IV.1.1.5 Almacén

La empresa posee un único almacén, que se encuentra en Barcelona, Estado Anzoátegui. Actualmente recibe 1.400 toneladas de mercancía al

mes provenientes de la planta de Colgate-Palmolive de Valencia y se encarga de cubrir toda la demanda del oriente norte del país.

La plataforma consta de un área de 2.200 m² de espacio utilizable y está dotado de cuatro puertas para la carga y una única puerta para la descarga. Es uno de las instalaciones mejor estructuradas que posee la empresa (Ver Anexo D). En dicho almacén trabajan un **jefe de almacén**, dos **chequeadores**, ocho **preparadores** y dos **montacarguistas**. Toda la mercancía que se recibe viene a granel, lo que hace que la descarga de los productos tarde un poco más de la deseado.

Los procesos que se llevan a cabo dentro del almacén tienen gran similitud con los procesos de las plataformas crossdocking, la única diferencia es el tiempo que permanece la carga dentro de las instalaciones, todo los demás procesos son iguales.

IV.1.2 Procesos de la empresa

Durante esta sub etapa, se realizó un levantamiento de información exhaustivo de manera de poder evaluar las actividades que se realizan en la empresa. Para ello, fue necesario realizar una búsqueda de información por medio de los empleados de la empresa para hacer una revisión completa de los documentos relacionados con los choferes y los vehículos existentes.

IV.1.2.1 Proceso general

A pesar que Nestlé y Colgate sean clientes diferentes, Traylog maneja el proceso logístico de transporte de igual manera para ambos. Dicho proceso consiste en que Traylog recibe información por parte del cliente de la mercancía que se va a transportar en forma de una lista de carga general,

luego Traylog asigna los vehículos de flota primaria que van a realizar el traslado, sabiendo que en promedio cada vehículo puede transportar aproximadamente 17 toneladas de producto. Una vez asignados los vehículos se les determina el monto del viatico según el destino que posee el vehículo. Dichos viáticos están constituidos por gasoil, peaje y comida.

Al mismo tiempo, en el centro del almacén del cliente se procede a cargar el vehículo de flota primaria en la cual intervienen aproximadamente cuatro operadores, cuya función es la de verificar que la mercancía que se está cargando sea igual a la lista de carga general, de igual modo deben organizar la distribución de la mercancía dentro del vehículo. Luego de ser cargada el vehículo, este se traslada a la plataforma crossdocking donde es recibida por el jefe de plataforma que autoriza la recepción y descarga de la mercancía.

Al momento de la descarga intervienen ciertos operadores que retiran la mercancía del vehículo y la distribuyen dentro del almacén crossdocking. Una vez finalizada esta actividad un grupo de preparadores se encargan de agrupar los productos por pedido clasificándolos según el cliente y la ruta. Inmediatamente realizado esto, el jefe del almacén da la orden de cargar a la flota secundaria con la mercancía clasificada. Cada vehículo posee una ruta establecida la cual está constituida por uno o más clientes. Una vez levantados los procesos se procedió a realizar su respectiva documentación a través del diseño de diagramas de procesos para representar de manera más detallada las actividades que lo conforman. En el Apéndice B se puede apreciar el proceso general de la empresa.

IV.1.2.2. Etapas de los procesos logísticos de transporte y distribución.

A continuación se explicara con más detalle las actividades relacionadas al proceso logístico de transporte, las cuales se dividen en ocho (8) etapas. En el Apéndice C se puede apreciar el flujo de procesos de las actividades de transporte.

1. Solicitud de traslado de mercancía por parte del cliente: Este proceso parte en que una vez que cada uno de los clientes (Colgate/Nestlé), consolidan las ventas del día, automáticamente se genera una lista que refleja la cantidad y tipo de producto que necesitan ser despachados. Dicha lista es conocida como la Lista General de Carga, la cual es recibida por dos entidades, el almacén principal de cada uno de los clientes y el de Traylog Logística Integral. La diferencia que existe entre los dos clientes es que Colgate especifica la cantidad y el tipo de producto que debe ser asignado a cada vehículo de flota primaria, ya que cada uno de ellos representa una ruta para el flete secundario, mientras que Nestlé únicamente especifica el peso total que se va a transportar quedando a libre albedrío la asignación de carga a los vehículos.

Una vez recibida la Lista General de Carga, los jefes de flota ubicados en los almacenes de los clientes, se encargan de evaluar la disponibilidad de la flota de manera de poder notificar a las distintas plataformas involucradas en el proceso el envío de la mercancía, especificando el tipo y cantidad de producto que deben recibir. De igual modo ocurre con el almacén ubicado en Barcelona.

2. Carga de mercancía de la flota primaria en el centro de distribución del cliente: Básicamente la diferencia principal que existe entre

los dos clientes de Traylog es la forma en que son embalados los productos. Por su parte Nestlé utiliza el paletizado, el cual consiste en colocar cajas de mercancía ordenadas en varias paletas para facilitar su traslado hacia las zonas de carga, mientras que Colgate proporciona la mercancía a granel, es decir, que la mercancía se encuentra en cajas sueltas sin ser colocadas en una paleta de manera organizada, lo que dificulta el orden de la mercancía, el traslado de la misma hacia las zonas de carga.

El proceso de carga inicia en el momento en que los jefes de flota reciben la Lista General de Carga y asignan la cantidad de vehículos que van a realizar el traslado. Para Colgate la asignación viene dada por la Lista General de Carga, ya que cada vehículo debe cargar cierta cantidad y tipo de mercancía correspondiente a una ruta de la flota secundaria, en cambio para Nestlé, el jefe de flota mediante un sencillo cálculo determina la cantidad exacta de vehículos necesarios. Dicho cálculo consiste en dividir el peso total de la mercancía proporcionado por la Lista General de Carga entre 17, ya que éste es el índice de capacidad real que utiliza Traylog para cargar sus vehículos de flota primaria.

En este proceso intervienen varias personas, tanto los almacenistas y los montacarguistas del centro de distribución del cliente como el personal directo de Traylog. La tarea principal del personal de Traylog es verificar que la mercancía que se está cargando coincida con la Lista General de Carga y a su vez realizar el reordenamiento de la misma basándose en las políticas internas que existen para ordenar la carga en el furgón o cava del vehículo.

Dentro del personal de Traylog que participa en este proceso se encuentran: dos chequeadores, un empaquetador y un ubicador de mercancía. La tarea de los chequeadores es verificar específicamente que la mercancía que proporciona el cliente coincida estrictamente con la Lista

General de Carga. Por otro lado, la asignación del reempaquetador, utilizada exclusivamente para actividades de Nestlé debido a que en Colgate no existe este cargo, es conformar paletas con algunos productos que no son suministrados previamente en paletas sino a granel. Por último, el principal objetivo del ubicador de mercancía, una vez que se haya chequeado la mercancía y que se hayan empaquetado aquellos productos que lo requieran, esta persona ubica de la forma más óptima la mercancía dentro del furgón. Para esto el ubicador cumple sus actividades en base a su experiencia.

Durante este proceso se utilizan dos tipos de control de gestión, uno se basa en la verificación de la carga de la mercancía y el otro es un formato que utilizan los ubicadores de mercancía para plasmar en un croquis la asignación de posición de cada paleta de mercancía, el cual tiene la forma de una cava o furgón dividido por sectores. Para representar la mercancía en el croquis se utilizan los códigos de producto que proporciona el cliente.

3. Traslado de mercancía a las instalaciones de Traylog: Para ambos clientes, el traslado se realiza de la misma forma por lo cual la logística es bastante sencilla. Una vez cargada la mercancía en los vehículos de flota primaria, se le asignan los llamados viáticos, los cuales se determinan según el destino que tienen y la ruta a tomar. En Traylog la asignación de viático se encuentra estandarizada en forma de tabuladores de origen y destino. El conductor lleva consigo la Lista General de Carga, la cual debe ser entregada al llegar a su respectivo destino.

4. Descarga de mercancía en las instalaciones de Traylog: Esta es una de las etapas del proceso logístico en la cual se debe prestar mayor atención para evitar cometer errores, ya que en esta sólo interviene personal de Traylog y cualquier error cometido sería responsabilidad de la empresa. El

proceso inicia en el momento en que llega el vehículo de la flota primaria a las instalaciones. Seguidamente, el jefe de almacén mediante una lista que poseen los conductores de los vehículos, la cual fue suministrada por los gerente de flota de cada almacén principal, verifica que el destino de los vehículos sea las instalaciones de la empresa, de manera de poder permitirles el paso y cumplir con el proceso de descarga de la mercancía.

Teniendo en cuenta la Lista General de Carga, el jefe de almacén ubica la mercancía dentro de las instalaciones de la manera más óptima para facilitar el proceso de reordenamiento una vez culminado el proceso.

5. Reordenamiento de Mercancía: Luego de ser descargada toda la mercancía, los montacarguistas van ubicándola dentro de las instalaciones de forma homogénea por tipo de producto. El almacén está dividido por áreas según tipo de producto, tipo de embalaje y volumen. En algunas ocasiones durante la descarga existen paletas embaladas con diferentes tipos de productos las cuales una vez trasladadas por los montacarguistas al área que le corresponde dentro del almacén, los preparadores liberan el producto del embalaje de manera que puedan reordenar la mercancía en pequeños lotes por tipo de producto. Luego de ser recibida la Lista General de Carga, los preparadores elaboran los pedidos según la ruta, las cantidades y tipos de productos que se demande. Los chequeadores verifican que se mantenga un orden de los productos en el almacén. Así mismo, el jefe de almacén coordina las operaciones realizadas por los demás empleados.

6. Carga de mercancía de la flota secundaria: El jefe de almacén le proporciona a los preparadores y chequeadores una lista que posee información sobre los productos que deben ser agrupados por cliente y por ruta. Una vez recibida la lista, los preparadores comienzan a montar los

pedidos solicitados en la misma según el cliente, ruta, tipo de productos y sus respectivas cantidades en paletas. Luego de culminar la creación de pedidos cada paleta será trasladada por los preparadores al área de carga para que se pueda iniciar la misma en el tiempo establecido. Los chequeadores constantemente verifican que las paletas con los pedidos se hayan realizado de la manera adecuada por tipo de cliente, ruta, cantidades y tipo de producto. El jefe de almacén constantemente se encuentra monitoreando las actividades y coordina que estas se realicen en el tiempo establecido.

A los conductores se les proporciona la misma lista que poseen los chequeadores y preparadores, la cual posee dos funciones básicas, en primer lugar sirve como guía a la hora de hacer el despacho de la ruta y también para que el conductor tenga en sus manos un aval que garantice que el conductor realice un traslado con ciertas toneladas de producto, que deben ser relacionadas para el próximo pago de servicio.

7. Traslado de mercancía a los destinos finales: En este proceso la empresa utiliza la flota secundaria, la cual está compuesta de un 85% de vehículos sub arrendados por la empresa y un 15% de vehículos propios. La mayoría de los vehículos son de marca Chevrolet, modelo NPR conocidos como vehículos 750 o 800.

Tomando en cuenta que ciertas rutas pueden estar compuestas por varios clientes, la empresa las compensa y equilibra de tal manera que la distancia a recorrer sea inversamente proporcional al número de clientes a despachar. Por otra parte, existen casos donde las rutas pueden estar compuestas por un único cliente y la distancia a recorrer es relativamente corta, esto se debe a que el cliente al que se debe despachar es un cliente

muy importante, ya que su demanda de mercancía que es mucho mayor que las del resto de los clientes.

8. Descarga de mercancía en los destinos finales: En este proceso, tanto para Colgate-Palmolive como para Nestlé, el cliente final representa un factor determinante para el tiempo de duración de la actividad. Dependiendo de la urgencia del cliente, el vehículo será descargado de forma inmediata o podrá permanecer en las instalaciones sin ser descargado el tiempo que sea necesario hasta el momento en que el cliente solicite iniciar la descarga.

Una vez dada la orden de descarga por parte del cliente final, el conductor del vehículo se encarga de supervisarla, para que se realice correctamente. En este proceso hay tres entidades que están involucrados directamente con el proceso: el conductor del vehículo, el encargado por parte del cliente final y los conocidos como caleteros que se encargan de realizar la descarga del camión. La empresa debe suministrar sus propios caleteros para que realicen la descarga, ya que el conductor tiene prohibición de realizarla por motivos de seguridad.

Una vez finalizada la descarga, el encargado de la misma y el conductor verifican que todo lo solicitado por el cliente haya sido despachado. Todos aquellos productos que el cliente final considere que no fue solicitado o que posea algún defecto, pueden ser devueltos sin ningún inconveniente. Para finalizar la actividad el encargado debe colocar cualquier observación que tenga, bien sea en cuanto a artículos faltantes, artículos defectuosos o devoluciones, en la lista que el conductor posee. Una vez concluido el proceso, el encargado debe firmar la lista para dar garantía del despacho.

Al terminar la ruta el conductor debe dirigirse al punto de partida con la lista firmada por los clientes para que la empresa consolide la ruta y puedan hacer su relación para el próximo pago. En el caso de tener artículos devueltos, deben almacenarlos en la zona de devolución para luego hacer la devolución formal a la planta del cliente.

IV.1.2.3 Mantenimiento preventivo.

Actualmente la empresa no posee un plan de mantenimiento preventivo para su flota primaria y no posee métodos de control de calidad. Es por ende que es necesaria la elaboración de un plan de mantenimiento que garantice el buen funcionamiento de la flota primaria. La empresa posee un taller en donde se realizan todas las reparaciones a los vehículos, como también se realiza el mantenimiento básico a las unidades, como es el cambio de fluidos y de filtros. Para programar este mantenimiento, los conductores deben llevar un registro de la última fecha de realización del mantenimiento para que aproximadamente cada tres meses y medio regresen al taller. Esto quiere decir que el control de calidad es llevado por cada conductor de la flota primaria.

Con lo que respecta a la flota secundaria, la empresa posee como estrategia de sub arrendar todos los vehículos para que realicen el traslado de la mercancía, o en su defecto llegar a tener por lo menos un 90% de la flota sub arrendada. Esta estrategia tiene como objetivo disminuir las responsabilidades con los vehículos, dejando todo aquello involucrado con mantenimiento, seguros, compra de repuestos, etc. a los dueños de los mismos.

IV.1.2.4 Procesos de abastecimiento

La empresa no posee un sistema que permita coordinar el abastecimiento de la misma, ya sea en cuanto a repuestos como aquellos consumibles necesarios para los vehículos. La metodología que se utiliza actualmente se basa en la compra de los recursos según la demanda los mismos, es decir trabajan bajo pedido. Además no existen formatos ni un personal que se encargue de coordinar de una manera efectiva esta actividad.

IV.1.2.5 Medición de tiempos de los procesos

Durante el levantamiento de información fue necesario medir los tiempos de algunos de los procesos logísticos de transporte. Para lograr esto, se hicieron varios viajes a las diferentes instalaciones que poseen tanto la empresa como los clientes fin de poder obtener la información requerida.

Para determinar el tiempo promedio para las actividades que ocurren dentro de los procesos logísticos, se empleó una muestra de cinco (5) tiempos referenciales medidos en diferentes momentos. A fin de poder aumentar la eficiencia y estandarización de los procesos de la flota primaria, únicamente se tomaron en cuenta los tiempos de los procesos que ocurren desde la solicitud de viaje hasta la carga de la flota secundaria. En el Apéndice D se muestran las tablas con los tiempos que se obtuvieron de los procesos logísticos de transportes.

A continuación se muestra una grafica de los tiempos que se emplean actualmente en los procesos de carga y descarga en las diferentes instalaciones de la empresa.

Figura 5. Tiempos promedio de carga y descarga en las diferentes instalaciones de Traylog

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Traylog.

En la grafica anterior se puede apreciar una gran semejanza en la tendencia de los tiempos promedio de carga y descarga de mercancía de las diferentes instalaciones. Aunque por otro lado, en las localidades de Pto. Ordaz Colgate y Barcelona hay una gran diferencia con respecto a los tiempos promedios de carga y descarga de las otras instalaciones, esto se debe a que en estas instalaciones se manipula mercancía a granel y en las otras únicamente paletizado, aumentando notablemente los tiempos la carga y descarga.

IV.1.2.6 Sistema actual de información para el control logístico de transporte

Actualmente, la empresa posee un sistema que se encuentra en construcción por parte de la empresa Global, este sistema tiene como

objetivos principales administrar el inventario de flota primaria y de conductores, así como también registrar los viajes que realizan los vehículos de la flota primaria. El sistema se puede acceder a través de cualquier computadora que se encuentra ubicado en la web. Para su mejor desempeño, el sistema posee un nivel de acceso restringido según el cargo del empleado. A continuación se explican los servicios que ofrece actualmente el sistema:

- Módulo de administración de inventario de flota: En este módulo se puede ingresar, modificar o eliminar cierta información de los vehículos, tal como: placa, serial del motor, color, marca, año, foto del vehículo.
- Módulo de administración de inventario de conductores: En este módulo se puede ingresar, modificar o eliminar cierta información de los conductores, tal como: nombre, apellido, cédula de identidad, teléfono, dirección, foto del conductor.
- Módulo de registro de viajes: Dicho módulo permite registrar los viajes realizados por los vehículos pudiéndose apreciar únicamente el lugar de origen de carga, el destino de descarga, las fechas y tiempos de salida del origen y de llegada al destino de la carga.

IV.2 Fase 2. Análisis de la situación actual y diseño de la propuesta de mejora

Luego de recolectar la documentación de los procesos levantados, se procedió a analizar la situación actual y a diseñar la propuesta de mejora. Para llevar a cabo esta etapa, fue necesario seguir un método de estudio. A continuación se presenta de forma gráfica las sub etapas que conforman la fase dos del proyecto industrial de manera de facilitar su estructuración:

Figura 6. Sub etapas de la Fase I

Fuente: Elaboración Propia

IV.2.1 Análisis de la situación actual

Basados en el instrumento de recolección o levantamiento de información, se presenta a continuación el análisis operacional de la información recopilada de la empresa y de los procesos logísticos de transporte, con el fin de identificar las posibles fallas y deméritos que presenta cada una por separado, las cuales no hacen posible el cumplimiento de los principios básicos de la empresa. Por otro lado, se realizó un análisis estratégico con el objeto de tener en conjunto al análisis operacional, la argumentación necesaria a fin de ser utilizada como base para la realización de las propuestas de mejora para el sistema de información de control logístico de transporte.

IV.2.1.1 Análisis operacional (Detección de fallas)

Se identificaron algunas de las fallas presentes en ciertas actividades de los procesos levantados en la Fase I. Por medio de la información obtenida, se pudo representar en un diagrama causa-efecto o Ishikawa algunas de las causas encontradas en las actividades que inciden en el proceso de control logístico de transporte. Para ello, se procedió a identificar las causas básicas que afectan al proceso, entre ellas se encuentran: los métodos empleados por la empresa, materiales-equipos, mano de obra y clientes, tal como se presenta a continuación:

Figura 7. Diagrama causa-efecto: Identificación de las fallas en el proceso de estudio

Fuente: Elaboración Propia

Mediante el análisis operacional de la información levantada se pudieron identificar las principales fallas que afectan diariamente la eficiencia y productividad de los procesos logísticos de transporte de la empresa. A continuación se explicarán cada una de estas fallas:

Déficit de un sistema de información: Esta falla es ocasionada a que la empresa no utiliza un sistema que conecte e intercambie la información de los diferentes departamentos que existen dentro de ella. Como consecuencia, la información que genera un departamento no puede ser estudiada o analizada por otro que requiera dicha información de forma inmediata, generando retrabajos y disminuyendo el desempeño de la empresa.

Sin embargo, en el año 2004 la empresa contrató a la compañía de Sistema Global, un tercero u outsourcing que presentó un plan de control para los procesos logísticos de transporte, el cual se encuentra actualmente en elaboración. Dicho plan de control logístico no ha podido ser terminado e implementado en la empresa por falta de tiempo y de personal calificado para su ejecución.

Falta de información: Actualmente la empresa no posee un método adecuado para la recolección de información tanto de los procesos logísticos y administrativos como del inventario de conductores y de la flota de vehículos que poseen. Esto genera falta de información que se requiere para un mejor control de los procesos y a su vez no permite la creación de indicadores que ayude al mejoramiento de la misma.

Por otro lado, la empresa no posee la información de los tiempos de carga y descarga de las diferentes instalaciones. Del mismo modo, hay ciertos campos en las hojas de vida de los conductores que no se

encuentran completos, así como tampoco existe una completa información de las vinculaciones que hay entre los conductores y los vehículos. Asimismo, la empresa no posee un control de la documentación legal tanto de los vehículos como de los conductores.

A continuación se presentan algunos indicadores que demuestran las fallas que presenta la empresa, por falta de un sistema que centralice la información de todos los departamentos. En el Apéndice E se puede apreciar todos los cálculos realizados para obtener los resultados de los indicadores.

% de conductores asociados a algún vehículo. = 60,00 %

El 60 % de los conductores que se encuentran registrados en la empresa, no poseen un registro que los asocie con algún vehículo fijo para desempeñar su labor. Esto trae como consecuencia ambigüedades al tratar de establecer la responsabilidad de un conductor sobre un vehículo en específico.

% de conductores con campos incompletos en la hoja de vida. = 53,33 %

Al realizar el levantamiento de información en el departamento de Recursos Humanos, se hizo hincapié en la cantidad de información en la cantidad y veracidad de la información que se poseía de los conductores. Se pudo observar que 53,33% de los conductores poseen campos incompletos en la hoja de vida.

% de tráileres que se encuentran asociados a algún vehículo = 21,21 %

El 78,79% de los tráileres que se encuentran registrados en la empresa, no poseen un registro que los asocie con algún vehículo fijo para desempeñar su labor, únicamente el 21,21% se encuentran asociados a algún vehículo.

Ausencia de rutina de actualización de datos: La empresa utiliza formatos en Excel para llevar el control de inventario de la flota y de los conductores, sin embargo no existe un método para un seguimiento adecuado y una constante actualización de la información que permita mantener un control real de la data registrada. Esto trae como consecuencia, el desconocimiento del inventario real tanto de conductores como de la flota vehicular y crea una incertidumbre en los empleados de que la información que manejan sea la correcta.

Por otro lado, los gerentes de las diferentes áreas requieren información fidedigna para el buen funcionamiento de sus departamentos. La falta de actualización de dicha información genera un descontrol de resultados, ya que los gerentes planifican sus actividades con información que no se encuentra actualizada para el momento y que en muchas ocasiones es errónea.

Como ejemplos de la ausencia de rutina de actualización, se tiene que en la actualidad la empresa considera como número de inventario de flota primaria a 37 vehículos pero luego de haber realizado el levantamiento de información se pudo constatar que realmente el inventario de flota primaria está constituido únicamente por 32 vehículos. Igualmente, la distribución del inventario de vehículos por cliente contiene datos erróneos, así como también la hoja de vida de los conductores posee información errada.

A continuación, se mostrarán indicadores y gráficos que muestran de manera detallada las fallas que se presentan actualmente en la actualización de la información. Es importante destacar que el inventario actual es aquel inventario que maneja la empresa en sus procesos y el inventario real es aquel que contiene la última actualización de la información que fue obtenida gracias al levantamiento de información que se realizó previo al análisis. En el Apéndice F se pueden apreciar los datos utilizados para la creación de los gráficos.

Figura 8. Distribución del inventario actual de la flota primaria

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Traylog

En la figura anterior se puede observar la distribución de la flota primaria de la empresa según el estatus de actividad. El 41% de la flota se encuentra en el taller por causas de fallas mecánicas y el 59% de la flota se encuentra operativa para prestar el servicio de transporte a los clientes.

Figura 9. Distribución del inventario de la flota primaria al realizar el levantamiento de información

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Traylog

Durante el levantamiento de información se pudo percibir que la distribución y la cantidad de vehículos en el inventario es errónea, ya que realmente existen 5 vehículos que no deberían formar parte del inventario actual, por encontrarse 2 vehículos en pérdida total y 3 vehículos vendidos tal como se presenta en la figura anterior. El porcentaje de flota que no debería de existir en el inventario se encuentra a continuación:

$$\text{\% de vehículos que no se encuentran en el inventario} = 13,51 \%$$

Es por ello que el inventario real que debería de manejar la empresa es de 32 vehículos como la flota total, de los cuales 18 vehículos se encuentran activos y 14 vehículos se encuentran en el taller, tal y como se presenta en la siguiente figura. En el Apéndice F se pueden apreciar los datos utilizados para la creación de la misma.

Figura 10. Distribución del inventario de la flota primaria al realizar el levantamiento de información

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Traylog

Otra de las fallas que se pudo detectar por falta de actualización de la información es la cantidad de vehículos activos e inactivos que se encuentran asignados a cada cliente. En la siguiente tabla se puede observar el error que existe en la información.

Tabla 6. Análisis de distribución de vehículos por cliente

	Activos (Nro. de vehículos)			Inactivos (Nro. de vehículos)			Total Actual	Total Real
	Actual	Real	Diferencia	Actual	Real	Diferencia		
Colgate	9	8	1	6	6	0	15	14
Nestlé	13	10	3	9	8	1	22	18
Total	22	18	4	15	14	1	37	32

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Traylog

Por medio de esta tabla se puede apreciar que la cantidad y distribución de vehículos activos e inactivos que la empresa maneja actualmente por cliente posee una diferencia con respecto a la información obtenida luego del levantamiento de la misma.

Poca trazabilidad de las unidades vehiculares: Actualmente Traylog Logística Integral no posee un sistema que permita conocer la ubicación geográfica en tiempo real de cada vehículo. Esto trae como consecuencia, la pérdida de control sobre la flota vehicular e indirectamente sobre los conductores.

El único método existente en la empresa para determinar la ubicación de cada vehículo es comunicándose por vía telefónica con cada uno de los conductores, a pesar que el 18,75% de la flota primaria posee instalado un dispositivo para la localización satelital, el cual no se puede utilizar por falta de un sistema adecuado. Esto genera gastos innecesarios que no garantizan que la información suministrada por el conductor sea verídica.

% de vehículos con localizador satelital. = 18,75 %

Para poder determinar el porcentaje de las veces en que los empleados conocen con exactitud la ubicación de la flota vehicular, se tomaron a dos empleados a los cuales se les preguntó 10 veces respectivamente si conocían con exactitud la ubicación de los vehículos de la flota primaria, lo que dio como resultado que el 70% de las veces Traylog no poseía dicha información, tal como se presenta en la siguiente figura. En el Apéndice H se pueden apreciar los datos utilizados para la creación de la misma.

Figura 11. Porcentaje (%) de conocimiento de ubicación de las unidades vehiculares

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Traylog

Del mismo modo, se pudo determinar que la información que se tenía sobre la ubicación de los vehículos en algunas ocasiones era errónea, ya que en varias oportunidades los vehículos se encontraban en una localidad diferente de la que se tenía conocimiento. En la siguiente figura se muestra que el 90% de las veces se obtuvo una respuesta correcta. En el Apéndice I se puede apreciar los resultados obtenidos de la encuesta realizada.

Figura 12. Porcentaje (%) de veracidad de la información de ubicación del vehículo

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Traylog

Falta de un plan de mantenimiento para la flota primaria: Durante el levantamiento de información sobre el inventario de la flota primaria de Traylog, se hizo un análisis de las condiciones en las cuales se encuentran los vehículos, así como también de las políticas existentes sobre el mantenimiento preventivo y correctivo. De este modo, se pudo percibir el estado funcional y las fallas que poseen los vehículos. Por otra parte, se detectó que la empresa no posee un plan de mantenimiento para la flota primaria. Para identificar cuál de las fallas o daños presenta mayor repetición dentro de la flota primaria se realizó el gráfico que se presenta a continuación. En el Apéndice J se encuentran los datos utilizados para la creación de la misma.

Figura 13. Gráfico de distribución de porcentaje (%) de fallas y daños en el mantenimiento.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Traylog

A continuación se presentan algunos indicadores de fallas que demuestran la falta de mantenimiento que se presenta en la empresa:

$$\text{\% de vehículos sin plan de mantenimiento.} = 100 \%$$

Con este indicador se puede constatar que ningún vehículo de la flota primaria posee un plan de mantenimiento preventivo, sino que la empresa mediante su experiencia laboral determina en qué momento es necesario realizar el mantenimiento adecuado.

$$\text{\% de vehículos con daños de luces.} = 12,5 \%$$

A pesar de que la flota vehicular es prácticamente nueva, ésta posee algunos daños provenientes del uso inadecuado de las unidades y de la falta de revisión constante de las funciones básicas del vehículo. Un 12,50% de las unidades poseen daños en las luces, trayendo como consecuencia falta de iluminación a la hora de transitar en horario nocturno.

% de vehículos con daños graves de carrocería. = 15,63 %

Un 15,63% de los vehículos poseen daños graves en la carrocería, esto se debe a que la empresa no posee un plan de mantenimiento determinado que ayude a verificar el estado en que se encuentran la carrocería de la flota primaria.

% de vehículos con falta de cauchos de repuestos. = 25 %

El 25% de los vehículos no poseen alguno de los cauchos de repuestos necesarios para transitar y esto se debe a la falta de control y supervisión de los encargados de la flota primaria.

% de vehículos con falta de instrumentos de seguridad. = 12,50 %

Al igual que los cauchos de repuestos, los supervisores deben estar al tanto de que cada vehículo esté equipado con los instrumentos de seguridad, sin embargo un 12,50% de los vehículos no cumplen con este requisito.

Poca visibilidad de información acerca la empresa: Se observó que tanto en la oficina principal como en las diferentes instalaciones de la empresa no existen carteles visibles y permanentes que contengan escritos de la misión y visión de la empresa, lo que ocasiona que el personal que labora en las instalaciones no tiene acceso a este tipo de información. Sin embargo, luego de ciertas entrevistas realizadas a diferentes empleados de la empresa, se pudo constatar el cumplimiento y conocimiento de la misión y visión por parte de la fuerza laboral.

Poco cumplimiento de los objetivos estratégicos: El objetivo estratégico principal de Traylog Logística Integral, está orientado al constante

crecimiento de la cartera de clientes así como también al porcentaje de participación actual, dando como resultado un incremento notable en los servicios de transporte que presta a nivel nacional. A pesar de estar bien definidos estos objetivos, no se pudo constatar el cumplimiento y el conocimiento de los mismos.

Carencia de indicadores de gestión: Actualmente la empresa no cuenta con indicadores que le permitan verificar el cumplimiento de sus objetivos y buscar mejoras a las fallas que presentan, se pueden observar indicadores básicos los cuales no son implementados.

Inexistencia de talleres o cursos de capacitación: No se percibieron actividades o talleres que permitan aumentar el liderazgo o la motivación de los empleados, por el contrario, alguno de los trabajadores expresaron sus deseos de realizar alguno de estos.

Así mismo, carecen de planes de capacitación para los conductores que aumenten y perfeccionen las habilidades de manejo de los mismos. Se debe tomar en cuenta que todos los conductores que trabajan en la empresa no aprendieron a conducir en talleres especializados, ni con ayuda de un personal capacitado. El único documento que avala que el conductor esté capacitado para conducir es la licencia de grado cinco (5), pero ésta no garantiza que el conductor esté capacitado.

Falta de definición y actualización de las funciones de los cargos: Traylog logística Integral posee un organigrama estructurado en el cual están definidos los cargos de la organización. Sin embargo, se percibió que no todas las funciones de los cargos están definidas y actualizadas. Además, los empleados de la empresa no tienen conocimiento ni acceso a esta

información en la cual se definen las actividades y responsabilidades de sus respectivos cargos.

Subcontratación de vehículos para la flota secundaria: La empresa alquila vehículos para realizar la actividad de flota secundaria, pero para efectos de sus clientes la flota subcontratada pertenece a Traylog Logística Integral y poseen las mismas responsabilidades que cualquier la flota primaria.

No existen regulaciones con los documentos legales para manejar: La empresa no verifica constantemente la existencia y validez de los documentos legales de los conductores como son la licencia para conducir de grado cinco (5) y el certificado médico. De igual forma la empresa no les proporciona a los conductores los respectivos documentos necesarios para conducir tales como: una copia del seguro del conductor y un permiso que autoriza al conductor a conducir libremente a nivel nacional.

Sistema actual de información que maneja la empresa: El sistema que actualmente se maneja en la empresa no se ha puesto en funcionamiento, ya que los directores consideran que el sistema aún posee ciertas fallas. Durante el levantamiento de información se pudieron identificar las siguientes fallas:

- No existe un encargado por parte de Traylog que supervise y coordine el desarrollo del sistema de información, es por ello que se ha prolongado la ejecución del mismo.
- No existe un plan para alimentar de información al sistema sobre los inventarios de flota y conductores. Así como tampoco poseen una frecuencia estipulada para la actualización de la data en el sistema.

- El sistema posee muy pocos campos de información sobre los conductores y los vehículos de la flota.
- No existe un módulo dentro del sistema que ayude a planificar y registrar mantenimientos a la flota de vehículo.
- El módulo encargado en registrar la información de los viajes realizados suministra muy poca información al usuario.
- El sistema no proporciona ningún tipo de indicadores de gestión que ayuden a evaluar y analizar los procesos de la empresa.
- El módulo de administración de inventario no gestiona al inventario de tráileres.
- El sistema no vincula la información de los conductores con la de los vehículos y los tráileres.
- No suministra información sobre el estado físico y funcional de los vehículos.
- No existe un módulo que ayude a determinar la ubicación en tiempo real de las unidades de la flota.
- A pesar que el sistema aún se encuentre en desarrollo la empresa no ha definido un plan para la implementación del mismo.

IV.2.1.2 Análisis estratégico

Durante el levantamiento de información se realizaron diversas entrevistas para determinar el porcentaje de participación de servicio de transporte que posee la empresa con sus diferentes clientes. Se pudo concluir que Traylog Logística Integral tiene el 25% de la actividad de distribución y transporte de Colgate-Palmolive a nivel nacional y el 65% de Nestlé a nivel nacional.

Uno de los principales objetivos que actualmente tiene la empresa es incrementar su participación de distribución y transporte en los clientes que maneja. Para ello deben aumentar el control existente en la flota vehicular, de manera de poder utilizar eficientemente los recursos que tienen y el tiempo en sus operaciones. Esto pudiera ser un mecanismo para demostrar a sus diferentes clientes la capacidad que la empresa posee para administrar y gestionar correctamente sus recursos, y así poder alcanzar un mayor nivel de participación en la actividad de distribución de los productos de los clientes. Igualmente, las metas establecidas por la empresa son alcanzar un 50% de la distribución de Colgate-Palmolive y un 70% en Nestlé.

IV.2.2 Diseño de la propuesta de Mejora

La propuesta de mejora consiste en definir y normalizar los procesos logísticos de la flota primaria. De igual modo, se procedió a proponer mejoras al sistema que se encuentra actualmente en la empresa. Para su elaboración se siguió el siguiente procedimiento:

Figura 14. Procedimiento para el diseño de la propuesta de mejora

Fuente: Elaboración Propia

IV.2.2.1 Mejora en los módulos actuales del sistema

Se procedió a diseñar posibles mejoras a los módulos encontrados en el sistema actual de la empresa, con el objeto de mejorar el control existente tanto en la flota primaria como en los conductores. Principalmente, las mejoras se encuentran enfocadas en proporcionar mayor información tanto de los inventarios como de los resultados de las actividades que la empresa desempeña. A continuación se señalarán las mejoras que se plantean a los módulos que el sistema actual contiene:

Módulo de administración de inventario de flota

- Se propone aumentar la cantidad de campos de información que se poseen sobre los mismos proporcionando información tal como:
 - Estatus del vehículo: el cual proporciona si la unidad vehicular se encuentra activa o inactiva.
 - Cliente: determina a qué cliente el vehículo está asignado.
 - Ubicación laboral: debido a que la empresa posee diferentes instalaciones a nivel nacional es necesario determinar una ubicación que se haga responsable de la misma.
 - Serial carrocería: esto ayuda a tener mayor información legal de los vehículos de la flota.
 - Capacidad de carga: proporciona la información necesaria para determinar el límite que el vehículo posee para ser cargado.
 - Número de ejes que el vehículo posee: permite determinar qué tipo de mercancía puede transportar el vehículo, así como también permite conocer la cantidad de cauchos que utiliza el vehículo.

- Nombre de la aseguradora: proporciona el nombre de la empresa a la cual está asegurada el vehículo.
 - Número de póliza de seguro: ayuda a determinar el número de registro que el vehículo posee en la aseguradora.
 - Fecha de vencimiento del seguro: permite planificar la renovación del contrato de aseguramiento del vehículo.
 - Fotografía del vehículo: actualmente la empresa únicamente tiene fotos frontales del vehículo, se propone fotografiar las siguientes tomas del vehículo: lateral derecho, frontal, lateral izquierdo y un acercamiento a la placa del vehículo.
 - Nombre del conductor del vehículo: con esto se puede llevar un control de la persona responsable de conducir el vehículo.
- La actualización completa de la información del inventario de la flota debe hacerse semestralmente, de manera que la información que se maneje en la empresa sea actual y fidedigna.
 - Se propone administrar con este módulo los tráileres que los vehículos poseen, ya que deben ser considerados como una unidad complementaria al vehículo. Los campos que se proponen a utilizar son los siguientes:
 - Estatus del tráiler: este especifica si la unidad vehicular se encuentra activa o inactiva.
 - Cliente: determina a qué cliente el tráiler está asignado.
 - Ubicación laboral: debido a que la empresa posee diferentes instalaciones a nivel nacional es necesario determinar una ubicación que se haga responsable de la misma.
 - Serial carrocería: esto ayuda a tener mayor información legal de los tráileres de la flota.

- Marca, modelo, año y color: esto proporciona las características generales del tráiler.
- Tipo de tráiler: Esto permite identificar la forma y tipo del tráiler.
- Capacidad de carga: proporciona la información necesaria para determinar el límite que el tráiler posee para ser cargado.
- Número de ejes que el tráiler posee: permite determinar qué tipo de mercancía puede transportar el tráiler, así como también permite conocer la cantidad de cauchos que utiliza el tráiler.
- Nombre de la aseguradora: proporciona el nombre de la empresa a la cual está asegurada el tráiler.
- Número de póliza de seguro: ayuda a determinar el número de registro que el tráiler posee en la aseguradora.
- Fecha de vencimiento del seguro: permite planificar la renovación del contrato de aseguramiento del tráiler.
- Fotografía del tráiler: actualmente la empresa únicamente tiene fotos frontales del tráiler, se propone fotografiar las siguientes tomas del tráiler: lateral derecho, frontal, lateral izquierdo y un acercamiento a la placa del tráiler.
- Nombre del conductor del tráiler y vehículo que lo utiliza: con esto se puede llevar un control del vehículo que utiliza el tráiler y de la persona responsable del tráiler.
- Se propone la utilización de los siguientes indicadores para administrar de forma eficiente la flota primaria de la empresa:

Tabla 7. Propuesta de indicadores para administrar la flota primaria

Indicador	Método de cálculo	Unidades
% de vehículos activos totales	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos activos totales}}{\text{Total de vehículos en inventario}} \times 100$	(%)
% de vehículos asignados por cliente	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos activos asignados por cliente}}{\text{Total de vehículos en inventario}} \times 100$	(%)
% de vehículos activos por cliente	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos activos por cliente}}{\text{Total de vehículos en inventario}} \times 100$	(%)
% de vehículos en el taller por mantenimiento	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos en el taller por mantenimiento}}{\text{Total de vehículos en inventario}} \times 100$	(%)
% de vehículos en el taller por reparación	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos en el taller por reparación}}{\text{Total de vehículos en inventario}} \times 100$	(%)
% de tráileres activos	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de tráileres activos}}{\text{Total de tráileres en inventario}} \times 100$	(%)
% de tráileres asignados por cliente	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de tráileres activos asignados por cliente}}{\text{Total de tráileres en inventario}} \times 100$	(%)
% de tráileres activos por cliente	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de tráileres activos por cliente}}{\text{Total de tráileres en inventario}} \times 100$	(%)
% de tráileres en el taller por mantenimiento	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de tráileres en el taller por mantenimiento}}{\text{Total de tráileres en inventario}} \times 100$	(%)
% de tráileres en el taller por reparación	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de tráileres en el taller por reparación}}{\text{Total de vehículos en inventario}} \times 100$	(%)

Fuente: Elaboración Propia

- El sistema debe suministrar una lista con la información de las placas de los vehículos y de los tráileres que complemente la información que suministran los indicadores anteriores.

Módulo de administración de inventario de conductores

- Se propone aumentar la cantidad de campos de información que se poseen sobre los mismos proporcionando información tal como:
 - Datos generales: esto permite conocer la información para contactar al conductor o a algún familiar en ocasiones que la

empresa considere necesario. Entre esta información se encuentra: Teléfono de casa, Teléfono celular, Estado civil, Nombre y Ocupación del cónyuge (en caso de tenerlo). Nombre, teléfono, dirección y vínculo de alguna persona que el conductor desee que sea contactado en caso de emergencia. Placa del vehículo que maneja el conductor.

- Datos y características personales: ayuda a identificar físicamente al conductor y las discapacidades que éste pueda tener. Los campos son los siguientes: Fecha y lugar de nacimiento, Sexo, Altura, Peso. Si la persona es zurda o diestra, si usa lentes o no.
 - Datos de documentos para conducir: permite conocer y controlar la información sobre todos aquellos documentos que el conductor necesita para transitar de forma legal y libremente a nivel nacional. Los campos son los siguientes: Fecha de vencimiento de la licencia de conducir, del certificado médico e información de si posee copia del carnet de circulación y del seguro del vehículo.
- La actualización completa de la información del conductor debe hacerse semestralmente, de manera que la información que se maneje en la empresa sea actual y verídica.
 - Se propone la utilización de los siguientes indicadores para administrar de forma eficiente el inventario de los conductores de la flota primaria de la empresa:

Tabla 8. Propuesta de indicadores para administrar el inventario de los conductores de la flota primaria

Indicador	Método de cálculo	Unidades
% de conductores activos	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de conductores activos}}{\text{Total de conductores en inventario}} \times 100$	(%)
% de conductores asignados por cliente	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de conductores asignados por cliente}}{\text{Total de conductores en inventario}} \times 100$	(%)

Fuente: Elaboración Propia

Módulo de registro de viajes

- Se proponen unos indicadores que faciliten el monitoreo de los procesos de transporte y distribución para poder realizar análisis de mejoras en las operaciones, de manera de poder alcanzar un incremento en el control y en la eficiencia de dichos procesos. Los indicadores podrán ser calculados en el tiempo que el usuario considere conveniente según el análisis que requiera realizar, ya sea semanalmente, quincenalmente, mensualmente trimestralmente, semestralmente o anualmente.
- Estos permiten medir el rendimiento y el desempeño que la flota tiene durante sus actividades. A su vez, relaciona los esfuerzos frente a los resultados que se obtengan, es decir, a mejores resultados mayor es la eficiencia obtenida. Entre los indicadores propuestos se encuentran los siguientes:

Tabla 9. Propuesta de indicadores para administrar el inventario de los conductores de la flota primaria

Indicador	Método de cálculo	Unidades
Promedio de toneladas totales movidas por la flota en un tiempo establecido	$\frac{\text{Total de toneladas movidas por la flota en u tiempo establecido}}{\text{Total de viajes realizados por la flota en un tiempo establecido}}$	Ton / viaje
Promedio de toneladas totales movidas por vehículo	$\frac{\text{Total de Toneladas movidas por el vehículo}}{\text{Total de viajes realizados por el vehículo}}$	Ton / viaje
Efectividad de despacho	$\frac{\text{Número total de viajes realizados correctamente en un tiempo establecido}}{\text{Total de viajes realizados por la flota en un tiempo determinado}} \times 100$	Porcentaje (%)
% de reclamos	$\frac{\text{Número total de reclamos}}{\text{Total de viajes realizados por la flota en un tiempo determinado}} \times 100$	Porcentaje (%)
Indicé de consumo de combustible	$\frac{\text{Cantidad de combustible consumidos por la flota en un tiempo establecido}}{\text{Cantidad de Km. Totales recorridos por la flota en un tiempo establecido}}$	Lts / Km.

Fuente: Elaboración Propia

IV.2.2.2 Propuesta de módulos complementarios

Se proponen dos módulos complementarios al sistema actual de la empresa con el fin de facilitar el control de los procesos logísticos de transporte de la flota vehicular: Módulo de Localización Satelital y Módulo de Control del Mantenimiento.

Módulo de Localización Satelital

Es un módulo que se encuentra orientado a la supervisión de los vehículos de la flota primaria de la empresa, el cual permitirá conocer la

ubicación de los vehículos en tiempo real. Debido a las funciones e indicadores que posee, éste complementará al sistema actual, mejorando notablemente el control de la flota primaria.

➤ **Composición del módulo de localización satelital**

El módulo de localización satelital deberá estar constituido en forma general por los siguientes elementos:

- *Los satélites:* pertenecientes al sistema de GPS del departamento de defensa de los Estados Unidos. Son 24 satélites que circundan a la tierra en 6 horas a una altura de 17.400 Km. Proporcionan información altamente confiable, la cual no es alterada por cambios atmosféricos. Cada satélite emite señales que contienen información la cual es captada por el receptor GPS (Sistema de posicionamiento global) que se encuentra instalado en la unidad vehicular.
- *Receptor:* es un pequeño receptáculo que se encuentra instalado discretamente en el vehículo. El receptor internamente está compuesto por un receptor GPS, un medio de telefonía celular y un módem con procesador para la interpretación de comandos y funciones como la sincronización de datos, interpretación de protocolos y decodificación de datos analógicos a digitales. Para que el GPS realice el cálculo tridimensional de la posición, es necesario haber captado al menos tres señales de satélite. Una vez calculada la posición, la altura, la velocidad y la dirección en grados, todo debe ser transmitido a la interfaz de control o módulo de control.
- *Centro de control:* debe estar compuesto por un computador con acceso a internet, para recibir y manipular en la web los datos enviados por el receptor.

➤ **Características y funciones principales del módulo de localización satelital**

A continuación se nombrarán las características y funciones del módulo de localización satelital que se proponen para complementar y mejorar al sistema actual de información para el control logístico de transporte.

- La interfaz y el acceso:
 1. El módulo debe permitir ser gestionado completamente por los usuarios de la empresa.
 2. Debe ser una interfaz sencilla ubicada en la web, y que complemente a los demás módulos del sistema.
 3. Para ingresar al modulo de localización satelital sólo se debe requerir una conexión a Internet.
 4. El acceso a la interfaz debe estar disponible las 24 horas del día, sin interrupciones.
 5. Debe permitir el acceso al sistema a través de cualquier dispositivo (teléfonos celulares, PDA o computadoras) que acceda a Internet.
 6. No se debe necesitar ningún software o aplicación para la utilización del mismo.
 7. Debe permitir monitorear al usuario el desplazamiento del vehículo (velocidad, dirección) desde cualquier lugar del mundo.
 8. El acceso al módulo debe ser multiusuario, para que varias personas monitoreen su flota al mismo tiempo.
 9. Los vehículos deben poder ser localizados a nivel nacional. Esto quiere decir que el módulo debe tener cobertura nacional.
 10. La interfaz debe estar compuesta por mapas digitalizados y actualizados con detalles y referencias de todas las vías de Venezuela, autopistas, carreteras, avenidas y calles.

11. Debe recoger y presentar al usuario la información actual e histórica sobre recorrido, excesos de velocidad, rutas, señal de pánico activada por el conductor, y otros parámetros de interés para el usuario.

➤ **Funciones principales del módulo de localización satelital:**

- Debe permitir localizar inmediatamente los vehículos de la flota primaria en tiempo real.
- El módulo debe estar capacitado para la creación de Geocercas, la cual son fronteras virtuales alrededor de los vehículos que son utilizadas como medida de seguridad para parametrizar una zona deseada.
- Los usuarios deben poder recibir notificaciones remotas vía mensajería SMS (Mensajes de textos) o a través de su correo electrónico cuando exista alguna violación de un parámetro preestablecido como:
 1. Exceso de velocidad.
 2. Entrada a una Geocerca.
 3. Salida de una Geocerca.
 4. Activación del botón de pánico.
 5. Parada irregular.
- En caso de robo o hurto el módulo debe tener la capacidad de monitorear y localizar el vehículo.
- El módulo debe permitir que los usuarios autorizados puedan ejecutar comandos remotos para controlar ciertos parámetros de

operación del vehículo y recibir información de sensores instalados.

Estos comandos son:

1. Apagar el motor del vehículo.
2. Abrir las puertas del vehículo
3. Detectar cuando alguna puerta se encuentre abierta.

➤ **Adquisición del servicio de localización satelital:**

Por motivos económicos, estratégicos y operacionales se plantea que el módulo de localización satelital sea suministrado por alguna empresa venezolana que preste actualmente el servicio. Las causas principales son:

- El elevado costo de adquisición de los mapas digitales.
- El costo de las actualizaciones frecuente de los mapas digitales.
- El costo de utilización constante de una plataforma GPS para la conexión móvil.
- El costo de utilización de una red celular para recepción y envío de data.
- La contratación de personal especializado.
- Reducción de costos operativos.

Debido a lo anteriormente mencionado, a continuación se listan las dos empresas que poseen un sistema desarrollado para suministrar el servicio que se requiere dentro del sistema de control logístico de transporte para ejecutar las actividades y funciones pertenecientes al módulo de localización satelital. Las empresas investigadas son:

- Empresa GESAT: Con el sistema AURA.
- Empresa TRACKER: Con el sistema FLEET TRACKER.

Módulo Mantenimiento

La propuesta de un módulo de mantenimiento se debe a las fallas encontradas en los procesos de la empresa identificadas durante el levantamiento de información, detectándose una falta de planificación, control y registro al realizar el mantenimiento a la flota vehicular. Este módulo tiene como finalidad administrar de forma correcta el mantenimiento de la flota primaria que la empresa posee, permitiendo planificar, controlar y registrar las actividades asociadas al mantenimiento.

➤ Funciones del Módulo de Mantenimiento

- *Información de Vehículos:* debe permitir añadir nuevos vehículos, modificarlos o eliminar los datos de los mismos, de igual modo debe permitir imprimir una relación de todos los registros de los vehículos que fueron dados de alta, y los intervalos de mantenimiento de cada uno de ellos.
- *Control de Mantenimiento:* debe permitir controlar por distancia o por tiempo las tareas de mantenimiento que el usuario defina, a su vez debe controlar y avisar cuándo hay que hacer el siguiente mantenimiento, así como también controlar los gastos originados por esta tarea.
- *Registro de Averías:* debe permitir controlar las averías sufridas por el vehículo, así como los gastos originados y recursos utilizados para la reparación.
- *Almacén Virtual de Neumáticos:* debe permitir al usuario tener el control total sobre los neumáticos que la empresa posee tanto en el inventario como aquellos que se encuentran instalados en los vehículos.

- *Registro de datos técnicos:* debe permitir anotar todos aquellos datos que el usuario considere de interés. En esta función deben existir dos datos que sean obligatorios, tales como el kilometraje y la placa del vehículo.
- *Intervalos de mantenimiento:* debe permitir definir el intervalo en distancia o en tiempo entre un mantenimiento y otro.
- *Controles:* debe permitir llevar un control sobre la documentación legal necesaria para el traslado de mercancía, así como seguro del vehículo, carnet de circulación tanto del vehículo como del tráiler asociado, constancia de fumigación, licencia y certificado médico del conductor y carta de autorización de la empresa para transitar libremente. Esta función debe alimentar ciertos campos que se encuentran en los módulos de administración de flota y de conductores, pudiendo así generar alertas por inexistencia de documentación o por renovación de la misma.
- *Registro de Accidentes:* debe permitir llevar un control de los accidentes sufridos por cada vehículo.
- *Control de Repuestos:* debe permitir controlar y administrar tanto el inventario de repuestos como el abastecimiento de los mismos.

➤ **Indicadores para el módulo de mantenimiento**

Del mismo modo que el resto de los módulos del sistema, éste debe estar provisto de indicadores que proporcionen suficiente información que ayude a administrar de forma correcta la flota de vehículos de la empresa. A continuación se muestran los indicadores:

Tabla 10. Propuesta de indicadores para administrar el inventario de los conductores de la flota primaria

Indicador	Método de cálculo	Unidades
Porcentaje de vehículos en el taller	$\frac{\text{Número de vehículos en el taller}}{\text{Total de vehículos en la flota primaria}} \times 100$	Porcentaje (%)
Porcentaje de vehículos en el taller por mantenimiento preventivo	$\frac{\text{Número de vehículos en el taller por mantenimiento preventivo}}{\text{Número de vehículos en el taller}} \times 100$	Porcentaje (%)
Porcentaje de vehículos en el taller por averías	$\frac{\text{Número de vehículos en el taller por averías}}{\text{Número de vehículos en el taller}} \times 100$	Porcentaje (%)
Porcentaje de vehículos con necesidad de cauchos	$\frac{\text{Número de vehículos con necesidad de neumáticos}}{\text{Total de vehículos en la flota primaria}} \times 100$	Porcentaje (%)
Porcentaje de vehículos con necesidad de realizar trabajos de latonería	$\frac{\text{Número de vehículos con necesidad de latonería}}{\text{Total de vehículos en la flota primaria}} \times 100$	Porcentaje (%)
Porcentaje de vehículos con necesidad de lubricación	$\frac{\text{Número de vehículos con necesidad de lubricación}}{\text{Total de vehículos en la flota primaria}} \times 100$	Porcentaje (%)
Porcentaje de vehículos con mal funcionamiento eléctrico	$\frac{\text{Número de vehículos con fallas eléctricas}}{\text{Total de vehículos en la flota primaria}} \times 100$	Porcentaje (%)

Fuente: Elaboración Propia

IV.2.2.3 Propuesta de un plan de mantenimiento

Se propone un plan de mantenimiento el cual tiene como finalidad implementar una serie de pautas y actividades planificadas que ofrece una

serie ordenada de procedimientos de servicio e inspección, con el objeto de garantizar que los vehículos de la empresa estén en condiciones adecuadas para operar, de este modo se asegura la confiabilidad del vehículo durante el traslado de la mercancía y a lo largo de su vida útil.

Así mismo, el operador forma parte del programa continuo de mantenimiento preventivo al completar un formato de Inspección Diaria previamente al viaje del vehículo. Se trata de una inspección visual diseñada para detectar cualquier problema que el vehículo pueda tener, de manera de evitar que el vehículo salga a la carretera bajo condiciones de riesgo. Además de la Inspección Previa al viaje, se tiene el Programa de Mantenimiento Preventivo el cual generalmente lo lleva a cabo un personal capacitado usando un enfoque sistemático para cubrir todos los componentes importantes del vehículo nuevo.

Cabe destacar que la diferencia que existe entre un vehículo con un mantenimiento deficiente y un vehículo con buen mantenimiento no surgirá sino después de cierto tiempo transcurrido. Es por ello que el buen mantenimiento en un vehículo es necesario para garantizar la expectativa de vida diseñada del mismo y de cada uno de sus componentes individuales.

Traylog Logística Integral por motivos de seguridad y para mantener un estatus óptimo de su servicio, declaró como política hacer una reposición mínima del treinta y cinco (35%) de la flota cada tres años. En base a esta política se estructuró y configuró la propuesta de un plan de mantenimiento para ser realizado dentro de los límites lógicos de tiempo y de distancias recorridas.

Mantenimiento diario

Deberá ser realizado por el chofer de la unidad vehicular antes de iniciar las labores del día y será examinado por lo menos una vez a la semana por el gerente de zona, basándose en el formato de Inspección Diaria que se encuentra en el Apéndice K.

Composición de la inspección diaria de vehículos:

- Presión de aire de los cauchos
- Nivel de aceite motor
- Nivel de agua de batería y estado de bornes
- Nivel de refrigerante
- Examinar todas la luces y corneta para comprobar su buen funcionamiento
- Asegurarse que el sistema de limpia parabrisas funciona correctamente.
- Probar el sistema de freno.
- Verificar funcionamiento de los indicadores del tablero.
- Verificar ajustes de correas.
- Verificar existencia de herramientas de seguridad.
- Verificar existencia de las placas del vehículo.
- Verificación de los documentos de circulación, tanto del conductor como del vehículo.

Mantenimiento Preventivo

Este mantenimiento deberá efectuarse cada doscientas (200) horas de uso o cada diez mil kilómetros (10.000 Km.), además se debe llevar a cabo por mecánicos especializados en el taller de la empresa y a su vez debe ser

chequeado por el gerente de zona durante su ejecución. El plan de mantenimiento preventivo está constituido por dos tipos de actividades:

- La actividad frecuente: es la que se realiza en cada mantenimiento preventivo.
- La actividad esporádica: es la que se realiza en una frecuencia diferente al mantenimiento preventivo
- Se creó un formato de Control de Mantenimiento para la registrar la información referente a: revisión, lubricación, ajustes, cambio de partes e inspección de carrocería del vehículo. (Ver Apéndice L). Por otro lado, en el Formato de Composición del Mantenimiento según distancia o tiempo que se encuentra en el Apéndice M, se puede percibir de manera detallada un cuadro en el cual se clasifica el tipo de mantenimiento a realizar por distancia y tiempo. A continuación se presentan las actividades del mantenimiento preventivo:
 - Lavado del vehículo.
 - Lubricación.
 - Verificación y cambio de niveles de Fluidos.
 - Cambio de elementos Filtrantes
 - Revisión del sellado del freno principal.
 - Revisión de la palanca de cambios y el pedal del embrague.
 - Revisión de las lámparas o luces externas.
 - Revisión de espejos y reflectores.
 - Revisar montaje, conexiones y niveles de fluidos de la batería.
 - Revisar el desgaste de los cauchos.
 - Revisiones del compartimiento del motor.
 - Revisiones por debajo del vehículo.
 - Revisión de latonería calcomanías y avisos. Retocar plataforma

- Equipo de emergencia(caucho repuesto, triangulo seguridad, llave cruz)
- Verificación de posibles fugas de fluidos en los diferentes sistemas.
- Funcionamiento de indicadores del tablero.
- Ajustes conexiones.
- Chequear correa alternador.
- Chequear Compresor de aire.
- Chequear Correa, Rodamiento y Tensor de la correa de la Distribución.
- Ajustar tornillos de soportes del motor
- Revisar amortiguadores.
- Chequear bujías y cables, cambiar si es necesario.
- Mandar alinear ruedas delanteras y traseras.

Guía para realización del mantenimiento preventivo.

A continuación se muestra una imagen guía para realizar con mayor facilidad la actividad de mantenimiento del vehículo. Se pueden apreciar los lugares donde se efectúan las diferentes acciones tales como: verificación, engrase y llenado.

Figura 15. Mapa del vehículo

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Volvo Trucks North America, Inc. (2003)

Lubricación

- Se debe asegurar de limpiar las graseras antes de poner grasa, ya que la mugre en la grasera que no se limpie es empujada a la parte con la grasa nueva.
- Siempre se debe engrasar al punto en que la grasa usada y los contaminantes sean expulsados de la parte y sólo salga grasa nueva.
- La lubricación consta de las siguientes actividades:
 - a) Lubricación del chasis:
 1. Rótulas de dirección del eje delantero.
 2. Varillaje de la dirección.
 3. Levas de freno.

4. Ajustadores de huelgo.
 5. Pernos de muelle delantero.
 6. Balero del embrague y flecha transversal.
 7. Flechas de mando.
 8. Quinta rueda.
- b) Lubricación de la cabina:
1. Lubricar las cerraduras de las puertas.
 2. Caja de dirección.

Cambio de Filtros

- A continuación se enumeran los diferentes elementos filtrantes que se deben tomar en cuenta al hacer el mantenimiento preventivo:
 1. Filtro Aceite Motor.
 2. Filtro Combustible.
 3. Trampa de Agua.
 4. Filtro de Aire seco.
 5. Filtro de Aire en baño de aceite.
 6. Filtro D/H.
 7. Filtro Secante.
 8. Filtro Transmisión Automática

Cambio de aceite de motor y filtro

- Es importante drenar todo el aceite como sea posible.
- Tratar de cambiar el aceite inmediatamente después de manejar, ya que el aceite se encuentra tibio.
- Siempre se debe cambiar los filtros cuando se cambia el aceite.

- Siempre se debe desechar el aceite de acuerdo con los reglamentos locales. El aceite usado desechado inapropiadamente puede contaminar la naturaleza, corrientes de agua, agua potable de la comunidad y mata la vida salvaje.
- Pasos para la instalación de filtros nuevos:
 1. Cubra el empaque del filtro con aceite.
 2. Instale el filtro y dele vuelta a mano hasta que el empaque haga contacto con la superficie de sellado.
 3. Luego gire el filtro 3/4 de vuelta adicionales.
- Luego de realizar completamente la actividad de cambio de aceite y filtro se debe revisar el nivel de aceite, para ello se debe esperar cinco minutos después de apagar el motor, esto le da tiempo al aceite para escurrir al cárter.

Revisión del Nivel de los Fluidos

- Los fluidos enfrían, lubrican y transmiten la energía, por lo cual se recomienda siempre mantenerlos en el nivel apropiado. Si el nivel del fluido se encuentra muy bajo, puede ocurrir que las piezas del vehículo no reciban un suministro adecuado de fluido, y en el caso de que el nivel se encuentre muy alto, puede traer como consecuencia un sobrecalentamiento y un cambio errático en el funcionamiento de la pieza.
- Se debe chequear el nivel de los siguientes fluidos, y cambiar si corresponde:
 1. Aceite de la transmisión manual.
 2. Aceite Motor.
 3. Aceite de la transmisión automática.

4. Aceite en la toma de fuerza.
5. Aceite en el retardador.
6. Aceite en la caja de transferencia.
7. Aceite en el eje de mando delantero.
8. Aceite en el eje de mando trasero.
9. Aceite en el eje de elevación hidráulica.
10. Aceite de dirección hidráulica.
11. Aceite en la bomba de inclinación de la cabina.
12. Aceite en las masas para baleros de rueda.
13. Aceite del embrague.
14. Refrigerante.
15. Agua de los limpiaparabrisas.
16. Fluido de frenos.
17. Aceite D/H.

Revisión del sellado del freno principal

- Para llevar a cabo la revisión del sello del freno principal se debe realizar lo siguiente:
 1. Arranque el motor.
 2. Cargue el Sistema de Aire a Presión a 7.5 bar (109 psi).
 3. Apague el motor.
 4. Suelte el freno de mano.
 5. Aplique el pedal un mínimo de cinco minutos. Use un apoyo para el pedal si es lo apropiado.
 6. Use un manómetro doble para asegurarse que la caída de presión no exceda .10 bar (1.57 psi) por minuto.
 7. Escuche si hay fugas de aire.

8. Desconecte el manómetro doble del tanque de aire a presión.

Revisión de la palanca de cambios y el pedal del embrague

- Para llevar a cabo una revisión de servicio a la palanca de cambios y al pedal del embrague de debe realizar lo siguiente:
 1. Desplace la palanca a las posiciones de cambio y dual. Escuche el sonido al pasar por neutro y revisar el cambio. La lámpara de control debe encender cuando se activa el dual alto.
 2. Revise, en transmisiones automáticas, que el motor sólo se pueda arrancar cuando el selector esté en neutro (N).
 3. Revise que no haya juego excesivo en la palanca de velocidades.
 4. Revise que los guardapolvos de la palanca quede justo y no esté agrietado.

Revisión de las lámparas o luces externas

- Para llevar a cabo una revisión de funcionamiento de las lámparas o luces externas se debe llevar a cabo lo siguiente:
 1. Revisar que toda la iluminación externa funcione.
 2. Revisar que todas las lámparas estén en buenas condiciones.

Revisión de espejos y reflectores

- Para llevar a cabo una revisión de funcionamiento de los espejos y reflectores complete lo siguiente:
 1. Revisar que los espejos retrovisores estén en buenas condiciones de operación y permanezcan en su posición cuando se ajusten.

2. Revisar los accesorios de los espejos retrovisores y asegúrese que funcionen.
3. Revisar que los reflectores funcionen y que ninguno falte.

Revisar montaje, conexiones y niveles de fluidos de la batería.

- Para completar una revisión del funcionamiento del montaje y conexiones de la batería se debe realizar lo siguiente:
 1. Inspeccionar la colocación apropiada y el apriete de los sujetadores de la batería.
 2. Asegurarse de que las conexiones no estén corroídas.
 3. Inspeccionar la longitud apropiada, rozamiento y el tendido apropiado de los cables.
 4. Revisar el apriete y fracturas de las terminales.
 5. Quitar la corrosión de los extremos de los cables y los postes de la batería.
 6. Después de ser limpiados, rociar un anticorrosivo en los postes, terminales y el área en general alrededor de ellos.
 7. Asegurarse que las conexiones a tierra de la batería del motor al marco estén fijas y sin corrosión.

Revisión del desgaste de los cauchos

- Para completar una revisión del desgaste de los cauchos se debe realizar lo siguiente:
 1. Examinar el patrón de desgaste inusual de la superficie de cada caucho.

2. Consultar la figura que aparece a c para ver los patrones típicos de las superficies.
 3. Medir la profundidad de la superficie de los cauchos.
 4. Revisar la presión de los cauchos y comprobar si los pivotes fugan.
 5. Revisar el desgaste de la ceja en los rines de aluminio cada vez que se cambie la llanta.
- Las causas principales del desgaste de los cauchos es una mala presión del aire.
 - En la figura que se muestra a continuación, se pueden observar los diferentes tipos de defectos que se encuentran en los cauchos:

Figura 16. Diferentes tipos de defectos que se encuentran en los cauchos

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Volvo Trucks North America, Inc. (2003)

Revisiones del compartimiento del motor

- Antes de realizar las revisiones al compartimiento del motor, es necesario asegurarse que el motor no se pueda arrancar mientras se trabaja alrededor del área. El no hacerlo puede dar como resultado en una serie de lesiones personales o la muerte.
- La revisión está comprendida por las siguientes actividades:
 1. Revisión de las bandas de mando.
 2. Revisión del ventilador del radiador.
 3. Revisión del bastidor y anillo del ventilador.
 4. Revisión del radiador.
 5. Revisión de las fugas del motor y la toma de fuerza impulsada por el motor.
 6. Revisión de tubos y líneas de combustible.
 7. Revisión de fugas de escape.
 8. Revisión de los tubos y manguera del interenfriador.

Revisiones por debajo del vehículo

- Las revisiones están comprendidas por las siguientes actividades:
 1. Revisar sellado en el eje de tracción delantero y trasero.
 2. Revisar la holgura en el varillaje mecánico del embrague.
 3. Revisar la caja de cambio.
 4. Revisar la caja de transferencia.
 5. Revisar montaje y sellado de la toma de fuerza.
 6. Revisar el enfriador de aceite.
 7. Revisar sellado de la transmisión.
 8. Revisar sellado del retardador.

9. Revisar flecha de mando, juntas universales, juntas deslizantes y baleros de apoyo.
10. Revisar sellado del eje trasero.
11. Revisar claro del balero en el piñón y la flecha de entrada de eje trasero.
12. Revisar el tubo de escape.
13. Revisar los muelles y tornillos U.
14. Revisar el claro del balero de la rueda delantera y trasera.
15. Revisar las zapatas de freno.
16. Revisar los cilindros de frenos, palancas y horquillas.
17. Revisar los discos de freno y calibradores.
18. Revisar las palancas de freno, ajustadores de holgura y carrera de los tambores de freno.

Inspección de Carrocería

- Debe ser realizada por parte del jefe de taller y su calificación debe ser objetiva. Se debe tomar en cuenta que el resultado obtenido de esta evaluación permite cuantificar el abastecimiento de repuestos y partes necesaria para mantener el buen desempeño de la flota.
- El formato para la inspección se encuentra dentro del formato de Mantenimiento Preventivo mencionado anteriormente, por ende se debe realizar el llenado del mismo cada vez que al vehículo se le realice algún mantenimiento. El formato contiene una leyenda que contiene los campos para los resultados, se debe mantener esta estandarización para un mejor control de resultados. A la hora de algún dictamen de daño se debe reflejar la ubicación tanto en el croquis del vehículo como en los campos de escritura, explicando la causa de lo ocurrido y la persona responsable.

IV.2.2.4 Propuesta de implementación

Para llevar a cabo la propuesta de mejora al sistema que posee actualmente la empresa se plantean dos metodologías prácticas: La primera tiene el objetivo de facilitar la implementación de las mejoras que se realizarán en el sistema actual de la empresa Traylog y el módulo complementario de mantenimiento. La segunda metodología permitirá la correcta adquisición del servicio de localización satelital.

Los pasos correspondientes a la metodología para la implementación de la propuesta de mejora al sistema actual y al módulo complementario de mantenimiento se muestran en el siguiente diagrama:

Figura 17. Metodología para la implementación de la propuesta de las mejoras al sistema actual y al módulo complementario de mantenimiento

Fuente: Elaboración propia

A continuación se explicarán de forma detallada cada uno de los pasos que comprende esta metodología:

- Análisis y selección de las mejoras por parte de Traylog: La empresa deberá analizar y seleccionar aquellas mejoras que considere prioritarias y de mayor impacto en la empresa.
- Contactar a la empresa que aplicará las mejoras al sistema: Traylog Logística Integral deberá comunicarse con la empresa Global, ya

que son los que se han encargado en desarrollar desde un inicio las funciones que posee el sistema actual.

- Explicar a la empresa desarrolladora, las mejoras necesarias en el sistema: La empresa deberá notificarle a la empresa Global las mejoras seleccionadas para que sean aplicadas al sistema y así Global pueda estimar los recursos necesarios para llevar a cabo su desarrollo.
- Desarrollo de las mejoras: La empresa Global estará a cargo de desarrollar todas las mejoras seleccionadas por la empresa Traylog Logística Integral.
- Capacitación del personal de Traylog: La empresa Traylog conjunto a la empresa Global deberán estar a cargo de la capacitación técnica y operacional para la correcta utilización del sistema por parte de los empleados.
- Realizar prueba piloto del sistema: Se deberá realizar una prueba antes de la implementación definitiva para identificar posibles fallas y adecuaciones en el sistema.
- Configuración y ajustes de parámetros: La empresa Global deberá estar a cargo de realizar todos aquellos ajustes necesarios suscitados durante la prueba piloto.
- Implementación final y seguimiento: Traylog y la empresa Global, deberán implementar completamente el sistema de información para el control logístico de transporte y deberán estipular políticas de seguimiento y actualización del sistema.

La segunda metodología para la implementación de la propuesta de un módulo de localización satelital consta de los siguientes pasos:

Figura 18. Metodología para la implementación de la propuesta de un módulo de localización satelital

Fuente: Elaboración propia

A continuación se explicarán de forma detallada cada uno de los pasos que comprende esta metodología:

- Identificar las tecnologías existentes: La empresa Traylog deberá evaluar las características y funciones que tienen los sistemas que se proponen en el presente Proyecto Industrial.
- Realizar una evaluación técnica general de los sistemas: Traylog deberá evaluar las características y funciones de los sistemas propuestos teniendo como base el módulo de localización satelital propuesto en el presente Proyecto Industrial.
- Evaluar los costos de adquisición: Traylog deberá hacer un análisis sobre los costos que están involucrados en la adquisición del sistema de localización satelital, con el fin de seleccionar la mejora alternativa propuesta.
- Selección definitiva de la tecnología: En base a las características y costo de los sistemas propuestos en el presente Proyecto Industrial, Traylog deberá seleccionar de forma objetiva y según parámetros de análisis tecno-económicos la mejora alternativa.
- Contactar a los proveedores de los sistemas de localización satelital: Traylog deberá comunicarse con el proveedor del sistema

seleccionado para dar inicio a la implementación del sistema de localización satelital.

- Capacitación del personal de Traylog: La empresa Traylog conjunto a la empresa seleccionada deberán estar a cargo de la capacitación técnica y operacional para la correcta utilización del sistema por parte de los empleados.
- Implementación: Traylog conjunto a la empresa seleccionada, deberán implementar completamente el sistema de localización satelital y deberán estipular políticas de seguimiento y actualización del sistema.

IV.3 Fase 3. Evaluación económica de la propuesta de mejora y documentación

En esta fase se realizó una estimación de los costos, recursos y equipos de la inversión que se requiere hacer para desarrollar el plan de propuesta del presente Proyecto Industrial. La estimación de costos se desarrolló en dos partes de manera de evaluar por un lado los costos necesarios para el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y por otro lado se calcularon los costos, recursos y equipos de las propuestas planteadas en el presente informe.

IV.3.1 Evaluación de costos para el Plan de Mantenimiento Preventivo.

En un país como Venezuela es difícil determinar el costo relacionado al mantenimiento preventivo, ya que los precios de las variables que lo componen varían constantemente. Los recursos están estandarizados aunque pueden variar según la disponibilidad que exista. Básicamente el costo del plan de mantenimiento está constituido por los siguientes factores:

- Mano de Obra.
- Repuestos.
- Consumibles.
- Costo de Movilización.
- Tiempo de parada.

Mediante un estudio del histórico de un año del comportamiento de los costos de mantenimiento que suministran algunos talleres autorizados tales como: Motores y Repuestos Vista Alegre, C.A, Exhibiciones San Isidro, C.A., Valcar, C.A., se pudo determinar de forma general el costo aproximado del mantenimiento preventivo según tiempo o distancia. A continuación se muestra una tabla con el costo aproximado de cada mantenimiento.

Tabla 11. Costo aproximado de cada mantenimiento preventivo según tiempo o distancia.

Kilometros Recorridos	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000
Horas de uso Motor	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600
Costo	Bs 1.500,00	Bs 2.500,00	Bs 1.800,00	Bs 3.336,00	Bs 1.800,00	Bs 2.500,00	Bs 1.800,00	Bs 3.336,00
Kilometros Recorridos	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
Horas de uso Motor	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
Costo	Bs 2.100,00	Bs 2.500,00	Bs 1.800,00	Bs 3.336,00	Bs 1.800,00	Bs 2.500,00	Bs 1.800,00	Bs 3.336,00
Kilometros Recorridos	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
Horas de uso Motor	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
Costo	Bs 3.000,00	Bs 2.500,00	Bs 1.800,00	Bs 3.336,00	Bs 1.800,00	Bs 2.100,00	Bs 1.800,00	Bs 3.336,00

Fuente: Elaboración Propia / Basandome de la informacion de los Talleres

IV.3.2 Evaluación de costos, recursos y equipos necesarios para la propuesta de mejora.

- Los recursos y los costos necesarios para la implementación del módulo de localización satelital se muestran en las siguientes tablas:

Tabla 12. Recursos necesarios para la implementación del modulo de localización satelital.

Recursos	Cantidad	Observación
Tiempo	Varía según la empresa.	Aproximadamente las empresas que suministran el servicio de localización satelital, tardan un día para instalar dos unidades de GPS por vehículo. Basándose en esto, se necesitarán aproximadamente 16 días para completar la instalación de las unidades en los vehículos de Traylog.
Personal	Una persona de la empresa que suministra el servicio de localización satelital.	La empresa que suministra el servicio de localización satelital, deberá capacitar al personal de Traylog para que puedan utilizar de modo correcto el módulo implementado.
Equipos	Nueve computadoras con acceso a internet	<p>Para la correcta implementación del sistema de localización satelital, Traylog deberá adquirir nueve equipos de computación con acceso a internet para que el personal capacitado pueda cumplir con sus funciones efectivamente. Los equipos deben estar distribuidos de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 equipo en cada una de las plataformas crossdocking. ▪ 1 equipo en el almacén de Barcelona ▪ 2 equipos en la oficina principal en Macaracuay ▪ 1 equipo en cada centro de distribución de los clientes.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 13. Costos aproximados de cada uno de los servicios de localización satelital propuestos.

Costos unitarios de los servicios de localización satelital por empresa			
Inversión del módulo de servicio.			
Alternativa A. (Precio por unidad instalada)		Alternativa B. (Precio por unidad instalada)	
Empresa de Servicio AURA		Empresa de Servicio Fleet Tracker	
Descripción	Precio por unidad (Bs.)	Descripción	Precio por unidad (Bs.)
Compra de cada dispositivo Aura	1.140,00	Compra de cada dispositivo	1.000,00
Renta Básica Mensual	92,00	Renta Básica Mensual	95,00
Instalación de cada dispositivo	150,00	Instalación de cada dispositivo	190
Sub-Total	1.382,00	Sub-Total	1.285,00
I.V.A (9%)	124,38	I.V.A (9%)	115,65
TOTAL	1.506,38	TOTAL	1.400,65

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 14. Costos aproximados de cada uno de los servicios de localización satelital propuestos.

Total Alternativa A (AURA)			
Descripción	Costo Unitario (Bs.)	Cantidad	Costo Total (Bs.)
Adquisición de Computadores	1.800,00	9	16.200,00
Servicio de Internet (CANTV)	166,00	9	1.494,00
Implementación total del sistema	1.506,38	32	48.204,16
		Sub-Total	65.898,16
		I.V.A (9%)	5.930,83
		TOTAL	71.828,99
Total de Inversión Alternativa B (FLEET TRACKER)			
Descripción	Costo Unitario (Bs.)	Cantidad	Costo Total (Bs.)
Adquisición de Computadores	1.800,00	9	16.200,00
Servicio de Internet (CANTV)	166,00	9	1.494,00
Implementación total del sistema	1.400,65	32	44.800,00
		Sub-Total	62.494,00
		I.V.A (9%)	5.624,46
		TOTAL	68.118,46

Fuente: Elaboración Propia

Los datos de costos y recursos anteriores fueron suministrados por las dos empresas que se encuentran como alternativa para prestar el servicio de localización satelital. Los costos totales respectivamente según alternativa para la completa implementación del módulo son los siguientes: Alternativa A (AURA) 71.828,99 Bs. y Alternativa B (Fleet Tracker) 68.118,46 Bs. Por otra parte, los recursos necesarios para la implementación de la propuesta de mejora van a estar divididos en dos categorías, ya que las mejoras estarán desarrolladas por dos empresas diferentes. A continuación se especifican cada uno de ellos:

- Los recursos y costos necesarios para la implementación de las mejoras del sistema actual y para la implementación del módulo de mantenimiento se muestran en las siguientes tablas:

Tabla 15. Recursos necesarios para la implementación de las mejoras del sistema actual y módulo de mantenimiento.

Recursos	Cantidad	Observación
Tiempo	Mes y medio (45 días)	La empresa Global necesita aproximadamente 45 días aplicar las mejoras al sistema actual.
Personal	Una persona de la empresa Global que capacite a los empleados de Traylog.	Traylog necesitará capacitar al personal, para que puedan utilizar de modo correcto el sistema que se va a implementar
Equipos	Nueve computadoras con acceso a internet	Para la correcta implementación las mejoras Traylog deberá adquirir nueve equipos de computación con acceso a internet para que el personal capacitado pueda cumplir con sus funciones efectivamente. Los equipos deben estar distribuidos de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 equipo en cada una de las plataformas crossdocking. ▪ 1 equipo en el almacén de Barcelona ▪ 2 equipos en la oficina principal en Macaracuay ▪ 1 equipo en cada centro de distribución de los clientes.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 16. Costo aproximado para la implementación de las mejoras del sistema actual y módulo de mantenimiento

Inversión total para la implementación de las mejoras al sistema actual y del módulo de mantenimiento.			
Descripción	Costo Unitario (Bs.)	Cantidad (Horas)	Costo Total (Bs.)
Horas de desarrollo	30,00	270	8.100,00
Horas de capacitación	15,00	20	300,00
		Sub-Total	8.400,00
		I.V.A (9%)	756,00
		Total	9.156,00

Fuente: Elaboración Propia

Los datos de costos y recursos fueron proporcionados por estimaciones realizadas por la empresa Global, ya que es la encargada del desarrollo del mismo. Para la correcta implementación va a ser necesario realizar una inversión de 9.156 Bs.

Conclusiones

Mediante la aplicación de diversas herramientas e indicadores para el desarrollo del diagnóstico, análisis, diseño y evaluación económica de la propuesta de mejora del sistema actual de información para el control logístico de transporte de la empresa Traylog Logística Integral, C.A., se logró lo siguiente:

- Se identificaron algunas de las fallas que existen en los procesos actuales mediante el uso de indicadores, obteniendo como resultados los siguientes:
 - Debido a la falta de información en el sistema actual de la empresa, se determinó que el 60% de los conductores no están asociados a algún vehículo en los registros. Así mismo, el 53,33% de los conductores tienen incompletos los campos en la hoja de vida. De igual modo, el 78,79% de los tráileres que se encuentran en la empresa no están asociados a algún vehículo fijo en los registros. Esto genera descontrol y ambigüedades en la información.
 - Existe una falta de actualización de la información tal como: la empresa considera 37 vehículos como inventario de la flota primaria, siendo este realmente 32 vehículos ya que 2 de ellos se encuentran en pérdida total y 3 vehículos fueron vendidos. Es decir, que en realidad el 13,51% de los vehículos no se encuentran en el inventario que la empresa maneja actualmente.
 - No existe un sistema que permite conocer la ubicación geográfica de las unidades vehiculares, solo el 18,75% de los vehículos poseen un dispositivo de localización satelital el cual no se encuentra activado por falta de un sistema adecuado. Así mismo, el 70% de las veces se desconoce

- la ubicación de las unidades vehiculares por falta de un sistema que facilite su ubicación en tiempo real.
- Debido a que no existe un plan de mantenimiento para la flota vehicular, el 12,50% de los vehículos posee daños de luces, el 15,63% de los vehículos tiene daños graves en la carrocería, el 25% de los vehículos no tiene cauchos de repuestos, el 12,50% de los vehículos no posee instrumentos de seguridad.
 - Se realizó una evaluación de costos para el plan propuesto de mantenimiento preventivo la cual varía según la distancia recorrida del vehículo y el tiempo de uso del motor.
 - Se realizó una evaluación de costos, recursos y equipos necesarios para la implementación de la propuesta de mejora del **módulo de localización satelital**, en el cual se requieren 9 computadores con acceso a internet, una persona de la empresa que suministra dicho servicio para que en conjunto con la empresa Traylog puedan capacitar al personal. Por otro lado, se plantearon dos alternativas de empresas que suministran este servicio, por ello el total de la inversión necesaria para adquirir el servicio de localización satelital varía según el proveedor: Alternativa A (AURA) Bs. 71.828,99 y la Alternativa B (Fleet Tracker) Bs. 68.118,46. Así mismo, también se realizó una evaluación de costos, recursos y equipos necesarios para la implementación de la propuesta de mejora del **módulo de mantenimiento**, en el cual se requieren 9 computadoras con acceso a internet y una persona de la empresa Global para que en conjunto con la empresa Traylog puedan capacitar al personal.

Recomendaciones

En base a la experiencia obtenida en el estudio de la presente propuesta de mejora y a fin de lograr una implementación exitosa, se recomienda lo siguiente:

- Desarrollar las actividades propuestas y darles seguimiento riguroso a lo largo del proceso, ya que con esto se lograrán beneficios en los procesos de la empresa.
- Evaluar los beneficios que se estiman obtener económicamente y financieramente mediante un análisis costo-beneficio, así como también evaluar la inversión a realizar y sus efectos de retorno.
- Para el modulo de localización satelital, se recomienda utilizar los servicios de alguna de las dos empresas que se indican en el proyecto.
- Definir y estandarizar tanto los procesos de la empresa como todas las rutas posibles de los vehículos de la flota primaria y secundaria.
- Instruir y capacitar a todo personal de la empresa sobre los funcionamientos del sistema de información para el control logístico, a fin de crear hábitos de trabajo en cuanto al uso de recursos y tiempos de manera de que estén alineados a los objetivos que se desean lograr. Así como también Informar al personal acerca de los objetivos del presente proyecto y de los beneficios esperados para su empresa.

Referencias Bibliográficas

- Cassanovas, A.; Guatrecasas, L. (2003). *Logística Empresarial*. Barcelona, España: Gestión 2000.
- Davis, H. (2005). *Sistemas de Distribución*. En Zadkin, K (comp.) Maynard Manual del Ingeniero Industrial (5ª Edición). (pp. 10.90) México D.F., México: McGraw- Hill.
- EAN Internacional. (s.f.) (2000). *Crossdocking*. [En línea]. Recuperado el 4 de septiembre de 2008, de:

http://cefirefp.cult.gva.es/fileadmin/Apunts/Com_Marqueting/lectura-II.pdf
- Empresa Datasul. (s.f.) (2008). *Software Drive*. [En línea]. Recuperado el 4 de diciembre de 2008, de: www.datasul.com
- Empresa Getstat. (s.f.) (2008). *Software Aura*. [En línea]. Recuperado el 5 de diciembre de 2008, de: www.tuaura.com
- Empresa Intera System. (s.f.) (2008). *Software SoftFlot*, [En línea]. Recuperado el 4 de diciembre de 2008, de: www.interasystem.com
- Empresa Tracker. (s.f.) (2008). *Software Fleet Tracker*. [En línea]. Recuperado el 5 de diciembre de 2008, de: www.sltracker.com
- Fleischer, G. (2005). *Los principios de la ingeniería económica y el proceso de asignación del capital*. En Zadkin, K (comp.) Maynard Manual del Ingeniero Industrial (5ª Edición). (pp. 3.10-3.11) México D.F., México: McGraw- Hill.
- Gunasekaran, A, Patel, C. y Tirtiroglu, E. (2002). *Performance Measures and Metrics in a Supply Chain Environment*. International Journal

Operations & Production Management, Vol. 21, pp.71-87 MCB University Press.

Harrington, J. (1993). *Mejoramiento de los procesos de la empresa*. Santa Fe de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill.

Hernández, J.; García, M. (2007). *Explicando la logística a través de indicadores*. 8° Congreso de Computación Aplicada a la Industria de Procesos (CAIP'2007). (pp. 483-486) Asunción, Paraguay.

Hirano, H. (1992). *Putting 5 S to work, a practical step-by-step approach*. Tokio, Japón: PHP institute Inc.

Instituto Aragonés de Fomento. (2002). *Las claves de Supply Chain*. Programa de innovación Logística (PILOT).

Instituto Aragonés de Fomento. (2002). *Métrica y control en la cadena de suministro*. Programa de innovación Logística (PILOT).

Kaplan, R. y Norton, D. (1992). *The balanced scorecard- Measures that drive performance*. (pp. 71-79) Harvard Business Review.

Long, D. (2006). *Logística Internacional: Administración de la cadena de abastecimiento global*. México: Limusa.

Proexport Colombia. (s.f.) (2008). *Transporte Terrestre*. [En línea]. Recuperado el 9 de septiembre de 2008, de:

[http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=2895
&IDCompany=16](http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=2895&IDCompany=16)

Scania. (2005). *Sistema de Gestion de Flota*. [En línea]. Recuperado el 2 de septiembre de 2008, de:

http://www.scania.cl/servicios_y_repuestos/Sistema_de_gestion_de_flota/index.asp

Sectra. (2007). *Sistema de Gestion de Flota*. [En línea]. Recuperado el 1 de septiembre de 2008, de:

<http://www.sectra.cl/its/satp/sgf/sgf.htm#s1>

Silva, A. (2006). *Logística de almacenamiento*. [En línea]. Recuperado el 10 de noviembre de 2008, de:

<http://www.elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=13575>

SoloMantenimiento. (s.f). (2008). *Mantenimiento Preventivo*. [En línea]. Recuperado el 17 de octubre de 2008, de:

http://www.solomantenimiento.com/m_preventivo.htm

Software Quality Management. (s.f.) (2006). *Aplicación de una Matriz FODA*. [En línea]. Recuperado el 29 de agosto de 2008, de:

<http://softqm.blogspot.com/2006/08/aplicacin-de-una-matriz-foda.html>

Soto, L. (2008). *Concepto Sistema de Información*. [En línea]. Recuperado el 2 de septiembre de 2008, de:

<http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoSistemaInformacion>

Stoner, J. y Wankel, C. (1989). *Evolución de los sistemas, transmisión de información gerencial, diseño de sistemas gerenciales*. México: Prentice Hall Hispanoamericana.

Subsecretaría de innovación y Calidad. (s.f.) (2008.) *Definición de indicadores*. [En línea]. Recuperado el 5 de septiembre de 2008, de:

<http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hmc7.pdf>

Thompson, I. (2007). *Definición de Distribución*. [En línea]. Recuperado el 7 de septiembre de 2008, de:

<http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html>

Toro, A. (2004). Transporte. . [En línea]. Recuperado el 6 de septiembre de 2008, de:

http://www.acercar.org.co/transporte/memorias/docs/01cap_logistica.pdf

Tsuyuki, T. (2005). *El Papel del Control Estadístico de Procesos en el Mejoramiento de la Calidad*. En Zadkin, K (comp.) *Maynard Manual del Ingeniero Industrial* (5ª Edición). (pp. 13.111-13.118) México D.F., México: McGraw- Hill.

UNAD. (s.f.) (2008). *Definición de Indicadores*. [En línea]. Recuperado el 26 de agosto de 2008, de:

http://calidad.unad.org/asesoramiento/definicion_de_indicadores

Volvo Trucks North America, Inc. (2003). *Manual de Servicio de Camiones Volvo: Mantenimiento Preventivo Servicio Básico*. Estados Unidos: Greensboro

APÉNDICES

INSTALACIONES

Formato para levantamiento de informacion de las instalaciones.	
Nombre de la Intalacion:	
Direccion:	
Descripcion	Valor
Tipo de instalacion (Plataforma Crossdocking / Almacen)	
Area de Almacen (m2)	
Area de Patio (m2)	
Area de la Zona Administrativa (m2)	
Area de la Zona de devolucion (m2)	
Número de puertas para carga. (Cantidad)	
Número de puertas para descarga. (Cantidad)	
Tiempo promedio de carga (min)	
Tiempo promedio de descarga (min)	
Tiempo promedio que dura la mercancia almacenada (min)	
Cantidad de toneladas aproximada de productos que entran al mes (Ton)	
Número Total de Empleados (Cantidad)	
Numero total de preparadores (Cantidad)	
Numero total de chequeadores (Cantidad)	
Numero total de montacarguistas (Cantidad)	

Apéndice B. Diagrama de procesos general

Apéndice C. Diagrama de procesos detallados

Apéndice D. Cálculo de tiempos referenciales de descarga y carga de las diferentes instalaciones de almacenaje.

TIEMPO DE DESCARGA EN MINUTOS (de una gandola o camión de flete primario)					
Plataformas Crossdocking					Almacén
Cliente	Nestlé			Colgate	Colgate
N° muestra	Boleíta	La Yaguara	Pto Ordaz- Nestlé	Pto Ordaz- Colgate	Barcelona
1	20	18	24	49	50
2	19	20	23	50	54
3	20	18	20	50	54
4	19	15	23	52	52
5	21	20	20	52	50

Promedio (min)	19,8	18,2	22	50,6	52
-----------------------	------	------	----	------	----

TIEMPO DE CARGA EN MINUTOS (de un camión de flota secundaria)					
Plataformas Crossdocking					Almacén
Cliente	Nestlé			Colgate	Colgate
N° muestra	Boleíta	La Yaguara	Pto Ordaz- Nestlé	Pto Ordaz- Colgate	Barcelona
1	49	46	49	60	62
2	48	49	46	65	65
3	50	49	50	65	64
4	50	50	48	64	67
5	52	48	50	63	64

Promedio (min)	49,8	48,4	48,6	63,4	64,4
-----------------------	------	------	------	------	------

Apéndice E. Indicadores que demuestran las fallas presentes.

Indicador	Formula	Calculo	Resultado
% de conductores asociados a algún vehículo.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de conductores asociados a algún vehículo.}}{\text{Total de conductores.}} \times 100$	$\frac{18}{30} \times 100$	60,00%
% de conductores con campos incompletos en la hoja de vida.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de conductores con campos incompletos.}}{\text{Total de conductores.}} \times 100$	$\frac{16}{30} \times 100$	53,33%
% de tráileres que se encuentran asociados a algún vehículo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de tráileres asociados a algún vehículo.}}{\text{Total de tráileres en inventario real}} \times 100$	$\frac{7}{33} \times 100$	21,21%
% de vehículos que no se encuentran en el inventario	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos que no se encuentran en el inventario.}}{\text{Total de vehículos en inventario.}} \times 100$	$\frac{5}{37} \times 100$	13,51%
% de vehículos con localizador satelital	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos con localizador satelital}}{\text{Total de vehículos en inventario real.}} \times 100$	$\frac{6}{32} \times 100$	18,75%
% de vehículos sin plan de mantenimiento.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos sin plan de mantenimiento.}}{\text{Total de vehículos en inventario real.}} \times 100$	$\frac{32}{32} \times 100$	100,00%
% de vehículos con daños de luces.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos con daños de luces.}}{\text{Total de vehículos en inventario real.}} \times 100$	$\frac{4}{32} \times 100$	12,50%
% de vehículos con daños graves de carrocería.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos con daños graves de carrocería.}}{\text{Total de vehículos en inventario real.}} \times 100$	$\frac{5}{32} \times 100$	15,63%
% de vehículos con falta de cauchos de repuestos.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos con falta de cauchos de repuestos.}}{\text{Total de vehículos en inventario real.}} \times 100$	$\frac{8}{32} \times 100$	25,00%
% de vehículos con falta de instrumentos de seguridad.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de vehículos con falta de instrumentos de seguridad.}}{\text{Total de vehículos en inventario real.}} \times 100$	$\frac{4}{32} \times 100$	12,50%

Apéndice F. Distribución del inventario actual de la flota primaria

Distribución del inventario actual de la flota primaria	
Descripción	Cant. Vehículos
N° de Vehículos Activos.	22
N° de Vehículos en el Taller.	15
Total	37

Distribución del inventario de la flota primaria al realizar el levantamiento de información	
Descripción	Cant. Vehículos
N° de Vehículos Activos.	18
N° de Vehículos en el Taller.	14
N° de vehículos en pérdida total y que siguen en inventario.	2
N° de Vehículos vendidos y que siguen en inventario.	3
Total	37

Apéndice G. Distribución del inventario real de la flota primaria

Distribución del inventario real de la flota primaria	
Descripción	Cant. Vehículos
N° de Vehículos Activos.	18
N° de Vehículos en el Taller.	14
Total	32

Apéndice H. Análisis de distribución de vehículos por cliente

Empleado 1		Empleado 2	
Muestra	Respuesta	Muestra	Respuesta
1	No	1	No
2	Si	2	No
3	No	3	Si
4	No	4	No
5	Si	5	Si
6	No	6	No
7	No	7	No
8	No	8	Si
9	Si	9	No
10	No	10	No

Apéndice I. Resultado del análisis de la veracidad de información sobre la ubicación de los vehículos

Muestra	Ubicación real del vehículo	Respuesta del empleado	Resultado
1	Boleíta	Boleíta	Respuesta correcta
2	Boleíta	Boleíta	Respuesta correcta
3	Morón	Morón	Respuesta correcta
4	Boleíta	Boleíta	Respuesta correcta
5	La Yaguara	La Yaguara	Respuesta correcta
6	Valencia	Valencia	Respuesta correcta
7	Boleíta	Boleíta	Respuesta correcta
8	Morón	Morón	Respuesta correcta
9	Morón	Morón	Respuesta correcta
10	La Yaguara	Valencia	Respuesta incorrecta

Apéndice J. Distribución de fallas y daños en el mantenimiento

Distribución de Fallas y daños en el Mantenimiento (<i>cant. Vehículos</i>)	
Nro. de vehículos con daños de luces.	4
Nro. de vehículos con daños graves de carrocería	5
Nro. de vehículos con falta de cauchos de repuestos.	8
Nro. de vehículos con falta de instrumentos de seguridad.	4
Nro. de vehículos con necesidad de servicio de mantenimiento.	9

Apéndice L. Formato Mantenimiento Preventivo/Inspección

Carrocería

Fecha
Hora

N Inspeccion:

Mantenimiento Preventivo

Placa:
Odometro:
Placa Trailer:
Serial Motor:
Serial Carroceria:

Elaborado por:
Firma

Codigo de Taller:

n/a = Correccion No necesaria
 u = Corregido sin comentarios
 x = Corregido con comentarios

1	Lavado General del Vehiculo	
Lubricacion, Revisar Aceite y Nivel de Fluido		
2	Aceite de la transmision manual.	
3	Aceite Motor.	
4	Aceite de la transmision automatica.	
5	Aceite en la toma de fuerza.	
6	Aceite en el retardador.	
7	Aceite en la caja de transferencia.	
8	Aceite en el eje de mando delantero.	
9	Aceite en el eje de mando trasero.	
10	Aceite en el eje de elevacion hidraulica.	
11	Aceite de direccion hidraulica.	
12	Aceite en la bomba de inclinacion de la cabina.	
13	Aceite en las masas para baleros de rueda.	
14	Aceite del embrague.	
15	Refrigerante.	
16	Agua de los limpiaparabrisas.	
17	Fluido de frenos.	
18	Aceite D/H.	
Lubricacion del chasis.		
19	Rotulas de direccion del eje delantero.	
20	Varillaje de la direccion.	
21	Levas de freno.	
22	Ajustadores de Huelgo.	
23	Pernos de Muelle delantero.	
24	Balero del embrague y flecha transversal.	
25	Flechas de mando.	
26	Quinta rueda.	
Lubricacion de la cabina.		
27	Lubricar las cerraduras de las puertas.	
28	Caja de direccion.	
Revisiones de la Cabina		
29	Revisar las lamparas de Precaucion y de control.	
30	Revisar Funcionamiento del Calentador.	
31	Revisar sellado en el Circuito de Frenos Principal.	
32	Revisar Palanca de Cambios y Pedal del Embrague.	
Revisiones Externas.		
33	Revisión del Funcionamiento de las Lamparas de exteriores.	
34	Revisar Espejos y Reflectores.	
35	Revisar el funcionamiento de los limpiaparabrisas.	
36	Revisar Montaje de la Batería, conexiones y niveles de fluidos.	
37	Revisar Tanque de Combustible, Mangueras y Tubos.	
38	Revisar Filtro de Ventilacion del Tanque de Combustible.	
39	Revisar separador de agua para el sistema de combustible.	
40	Revisar desgastes de las llantas..	

Revisar el Comportamiento del Motor		
41	Revisar el montaje del alternador y las conexiones electricas.	
42	Revisar las bandas de mando.	
43	Revisar el ventilador del radiador.	
44	Revisar el radiador, mangueras y tubos.	
45	Revisar las fugas del motor.	
46	Revisar la toma de fuerza impulsada por el motor..	
47	Revisar los tubos y lineas de combustibles.	
48	Revisar fugas en el escape.	
49	Revisar tubos y mangueras del interenfriador.	
Revisar suspension delantera y sistema de direccion.		
50	Revisar guardapolvos y el claro de las rotulas.	
51	Revisar el servo bomba y la caja de direccion.	
52	Revisar la junta de la flecha de direccion y mangueras.	
Revisar bajo el vehiculo.		
53	Revisar sellado en el eje delantero y de mando.	
54	Revisar holgura en el varillaje mecanico del embrague.	
55	Revisar fugas de la caja de velocidades.	
56	Revisar caja de transferencia.	
57	Revisar toma de fuerza.	
58	Revisar fugas del enfriador de aceite	
59	Revisar fugas del retardador	
60	Revisar fecha de mando y juntas universales.	
61	Revisar juntas deslizantes y baleros de apoyo.	
62	Revisar sellado del eje trasero y caja de reduccion de la maza	
63	Revisar claro del balero en piñon y la flecha de entrada del eje trasero	
64	Revisar tubo de escape, silenciador o filtro de particulas.	
65	Revisar muelles y tornillos U	
66	Revisar sistema de lubricacion central.	
67	Revisar suspension y bolsas de aire.	
68	Revisar claro del balero de la rueda trasera.	
69	Revisar claro del balero de la rueda delantera.	
70	Revisar zapata del freno.	
71	Revisar cilindros de freno, palancas y horquillas.	
72	Revisar freno de disco y calibradores.	
73	Revisar palanca de freno, ajustadores de holgura y tambores de freno.	

Comentarios:

Formato de Mantenimiento Preventivo e Inspección de Carrocería (Continuación).

N de Inspeccion:

INSPECCION CARROCERIA

Frontal

Lado Piloto

Apéndice M. Formato Composición del Mantenimiento

(Según distancia y tiempo)

Frecuencia	Año 1								Año 2								Año 3							
	10.000 200	20.000 400	30.000 600	40.000 800	50.000 1.000	60.000 1.200	70.000 1.400	80.000 1.600	90.000 1.800	100.000 2.000	110.000 2.200	120.000 2.400	130.000 2.600	140.000 2.800	150.000 3.000	160.000 3.200	170.000 3.400	180.000 3.600	190.000 3.800	200.000 4.000	210.000 4.200	220.000 4.400	230.000 4.600	240.000 4.800
Actividad																								
1) Lavado del vehículo.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2) Lubricación:																								
a) Lubricación del chasis.																								
i. Rotulas de dirección del eje delantero.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ii. Varillaje de la dirección.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
iii. Levas de freno.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
iv. Ajustadores de Huelgo.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
v. Pernos de Muelle delantero.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
vi. Balero del embrague y flecha transversal.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
vii. Flechas de mando.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
viii. Quinta rueda.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b) Lubricación de la cabina.																								
i. Lubricar las cerraduras de las puertas.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ii. Caja de dirección.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3) Verificación y cambio de niveles de Fluidos.																								
a) Aceite de la transmisión manual.				x				x				x				x				x				x
b) Aceite Motor.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
c) Aceite de la transmisión automática.				x				x				x				x				x				x
d) Aceite en la toma de fuerza.				x				x				x				x				x				x
e) Aceite en el retardador.				x				x				x				x				x				x
f) Aceite en la caja de transferencia.				x				x				x				x				x				x
g) Aceite en el eje de mando delantero.				x				x				x				x				x				x
h) Aceite en el eje de mando trasero.				x				x				x				x				x				x
i) Aceite en el eje de elevación hidráulica.				x				x				x				x				x				x
j) Aceite de dirección hidráulica.				x				x				x				x				x				x
k) Aceite en la bomba de inclinación de la cabina.				x				x				x				x				x				x
l) Aceite en las masas para baleros de rueda.				x				x				x				x				x				x
m) Aceite del embrague.				x				x				x				x				x				x
n) Refrigerante.																								
o) Agua de los limpiaparabrisas.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
p) Fluido de frenos.									x											x				
q) Aceite D/H.				x				x				x				x				x				x
4) Cambio de elementos Filtrantes																								
a) Filtro Aceite Motor.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b) Filtro Combustible.		x		x				x				x				x				x				x
c) Trampa de Agua.		x		x				x				x				x				x				x
d) Filtro de Aire seco.		x		x				x				x				x				x				x
e) Filtro de Aire en baño de aceite.		x		x				x				x				x				x				x
f) Filtro D/H.				x				x				x				x				x				x
g) Filtro Secante.				x				x				x				x				x				x
h) Filtro Transmisión Automática				x				x				x				x				x				x
7) Revisión de las lámparas o luces externas.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8) Revisión de espejos y reflectores.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9) Revisar montaje, conexiones y niveles de fluidos de la batería.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10) Revisar el desgaste de los cauchos.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11) Revisión del compartimento del motor.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12) Revisión por debajo del vehículo.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13) Revisión de latonería calcomanías y avisos. Retocar plataforma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14) Equipo de emergencia(caucho repuesto, triangulo seguridad, llave cruz)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15) Verificación de posibles fugas de fluidos en los diferentes sistemas.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16) Funcionamiento de indicadores del tablero.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17) Ajustes conexiones.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18) Chequear correa alternador.				x				x				x				x				x				x
19) Chequear Compresor de aire.				x				x				x				x				x				x
20) Chequear Correa, Rodamiento y Tensor de la correa de la Distribución.				x				x				x				x				x				x
21) Ajustar tornillos de soportes del motor		x		x				x				x				x				x				x
22) Revisar amortiguadores.				x				x				x				x				x				x
23) Chequear bujías y cables, cambiar si es necesario.				x				x				x				x				x				x
24) Mandar alinear ruedas delanteras y traseras				x				x				x				x				x				x
25. Verificación de la existencia de la documentación del conductor y del vehículo.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ANEXOS

Anexo A. Plataforma Crossdocking Boleíta Sur

PLATAFORMA
CROSS DOCKING
BOLEITA SUR
AREA: 3000M²

Anexo B. Plataforma Crossdocking La Yaguara

PLATAFORMA
CROSS DOCKING
YAGUARA
AREA: 2500M²

Anexo C. Plataforma Crossdocking Puerto Ordaz

PLATAFORMA
CROSS DOCKING
PUERTO ORDAS
AREA: 2500M²

Anexo D. Almacén de Barcelona

ALMACEN DE
BARCELONA
AREA: 5000M²

Anexo E. Fotografías de algunos procesos y vehículos de la flota

Montacarguista descargando los vehículos de flota secundaria

Montacarguista ubicando la carga dentro del almacén

Mercancía a la espera para ser cargada en la flota secundaria.

Traspaletas utilizados para la movilización de la mercancía dentro del almacén.

Ejemplo de mercancía identificada para ser devuelta

Ejemplo de embalaje e identificación de mercancía devuelta.

Proceso de descarga de mercancía de la flota primaria

Proceso de carga de la flota secundaria

Ejemplo de método estándar para las fotografías de los vehículos.

Foto frontal

Foto lateral derecho

Foto lateral izquierdo